

CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA

DOMINIQUE DE OLIVEIRA CUBIS

**A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE COREANA E O PROCESSO DE
ADAPTAÇÃO DOS NORTE-COREANOS NA COREIA DO SUL**

CURITIBA

2020

DOMINIQUE DE OLIVEIRA CUBIS

**A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE COREANA E O PROCESSO DE
ADAPTAÇÃO DOS NORTE-COREANOS NA COREIA DO SUL**

**Monografia apresentada como requisito parcial à
obtenção do grau de Bacharel em relações
internacionais do Centro Universitário Curitiba.**

Orientador: Eduardo Teixeira De Carvalho Junior

CURITIBA

2020

DOMINIQUE DE OLIVEIRA CUBIS

**A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE COREANA E O PROCESSO DE
ADAPTAÇÃO DOS NORTE-COREANOS NA COREIA DO SUL**

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de
Bacharel em Relações internacionais do Centro Universitário Curitiba, pela Banca
Examinadora formadas pelos professores:

Orientador: Eduardo Teixeira de Carvalho Junior

Prof. Membro da Banca

Prof. Membro da Banca

Curitiba, de de 2020

RESUMO

O seguinte trabalho tem como objetivo analisar a formação da identidade coreana e o processo de inserção e adaptação do norte-coreano na sociedade da Coreia do Sul, levando em consideração a diferença de identidades que houve entre ambas as sociedades nos anos de separação que se prolongam até os dias de hoje. Busca-se demonstrar a influência do desenvolvimento ideológico, econômico e político na identificação dos coreanos como compatriotas, e membros de uma mesma comunidade nacional. Desta maneira, o estudo demonstra que os norte-coreanos que ingressam na Coreia do Sul são rejeitados pelos sul-coreanos, passando por diversas formas de discriminação, ademais, é possível afirmar que as políticas públicas que visam a adaptação dos norte-coreanos na Coreia do Sul são ineficazes uma vez que focam apenas em ensinar aos norte-coreanos como é a sociedade a qual ele está se inserindo, mas não em retirar o estigma que os sul-coreanos tem em relação aos norte-coreanos.

Palavras-chave: Norte-coreanos. Sociedade sul-coreana. Identidade.

ABSTRACT

The following work aims to analyse the formation of Korean identity and how the insertion and adaptation of the North Koreans into South Korean Society happens, taking into account the difference of identities that existed between both societies in the years of separation. Also, it seeks to demonstrate the influence of ideological, economic and political development in identifying Koreans as compatriots, and members of the same national community. In this way, the study demonstrates that North Koreans entering South Korea are rejected by South Koreans, experiencing various forms of discrimination. Furthermore, it is concluded that public policies whose objective is the adaptation of North Koreans in South Korea are ineffective as they focus only on teaching the North Koreans what the society is like, but not on removing the stigma that South Koreans have towards them.

Key-words: North Korean, South Korea society, identity.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Localização da Península Coreana.....	10
Figura 2 - Paralelo 38.....	13
Figura 3 – Importância das tradições na Coreia do Sul por grupo etário (em %).....	40
Figura 4 - Resposta dos desertores quando perguntado “de que forma você sente-se ferido pelos sul-coreanos?”, 2018.	53
Figura 5 - Motivos que tornam os norte-coreanos insatisfeitos com suas vidas na Coreia do Sul, 2018.....	53

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Motivos pelos quais norte-coreanos desertam, 2010 – 2012.....	48
Tabela 2 - Números de desertores norte-coreanos que adentraram a Coreia do Sul, 2010 – 2019.....	48
Tabela 3 - Desertores classificados por nível educacional, 1998-2012.....	56

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
2	PENÍNSULA COREANA: SEPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO AO LONGO DO SÉC. XX E XXI.....	9
	2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	9
	2.2 DIVISÃO DA PENÍNSULA E GUERRA DA COREIA.....	12
	2.3 DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÃO DAS COREIAS	16
	2.3.1 Coreia do sul	16
	2.3.2 Coreia do Norte.....	24
3	IDENTIDADE(S) COREANA(S)	30
	3.1 FORMAÇÃO IDEOLÓGICA DAS COREIAS	30
	3.2 CORÉIA DO NORTE E O SOCIALISMO JUCHE	35
	3.3 COREIA DO SUL, MODERNA E GLOBALIZADA	38
4	INTEGRAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NORTE-COREANO NA COREIA DO SUL	46
	4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO NORTE-COREANO	46
	4.2 TENTATIVA DE ADAPTAÇÃO E OS DESAFIOS ENFRENTADOS	51
5	CONCLUSÃO.....	62
	REFERÊNCIAS.....	65

1 INTRODUÇÃO

A Guerra Fria foi um momento de inflexão no mundo e nas relações internacionais, ela gerou diversos conflitos regionais e dividiu o mundo em zonas de influência. Com o fim do bloco soviético há também o marco do fim da Guerra Fria, a partir desse ponto o mundo passou a seguir outros rumos e são poucos os locais que ainda têm reminiscências desse conflito, um deles é a Península Coreana.

A Península Coreana foi dividida em dois países, República da Coreia (ao sul) e República Democrática Popular da Coreia (ao norte), e transformada em zonas de influência das duas potências da época, o norte era de influência comunista da União Soviética e o sul do capitalista Estados Unidos. Mesmo com o estabelecimento de dois Estados soberanos sempre houve a intenção de reunificação por parte de ambos já que estas afirmavam serem o mesmo povo/nação, uma das tentativas resultou na Guerra da Coreia (1950-1953). Com o fim da Guerra Fria e consequente crise na Coreia do Norte, milhares de norte-coreanos passaram a fugir para os países vizinhos em busca de uma melhor vida, um desses países é a Coreia do Sul.

Esse trabalho busca analisar como os norte-coreanos são inseridos e se adaptam à sociedade sul-coreana, levando em consideração a diferença identitária entre as duas sociedades nos anos de separação que se prolongam até os dias de hoje. O discurso de serem uma mesma nação é recorrente desde os anos 1950, esse trabalho observa se esse discurso é efetivo na realidade de integração entre as duas populações ou é puramente retórico. Para tal estudo, será utilizado o método indutivo, além de análises bibliográficas, qualitativas e quantitativas.

Tal temática mostra-se importante pois além da península deter um dos últimos conflitos remanescentes da Guerra Fria, ambos os países têm projeção e influência no Sistema Internacional. A Coreia do Norte é uma potência nuclear e a Coreia do Sul uma potência regional na questão econômica e política que tem tido papel cada vez mais proeminente no âmbito mundial, ambas exprimem o desejo de unificação, mas se isso acontecer como será o resultado para a sociedade de ambos os países? A análise da experiência dos norte-coreanos que já se encontram no sul pode nos apontar a resposta.

Para que se possa analisar com precisão, esse trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro trata sobre o contexto histórico da península, informando sucintamente sobre o período antigo até o final da Segunda Guerra Mundial, para então explicar o intervalo de tempo da Guerra da Coreia até os dias atuais. Esse capítulo tem a intenção de trazer ao leitor as consequências da separação da península, e o modo como ambas as Coreias se desenvolveram nesses 70 anos de separação.

O segundo capítulo traz os aspectos ideológicos dos dois Estados e suas sociedades. Primeiramente, é exposto ao leitor o posicionamento de ambos os Estados no Sistema Internacional e a formação do aspecto nacional de cada um, para então apresentar mais profundamente a sociedade de cada Coreia. A pretensão com essa seção é demonstrar as diferenças e semelhanças no âmbito societal de ambas as Coreias, pois estas terão contato direto por meio dos imigrantes norte-coreanos.

O último capítulo analisa a experiência real dos norte-coreanos na sociedade sul-coreana. Tal seção inicia-se com as políticas públicas em relação à população provinda da Coreia do Norte, passando para a vivência e inserção dos norte-coreanos no dia a dia na Coreia do Sul. Este último capítulo tem a intenção de descobrir se a população de ambas as Coreias ainda se veem como um único povo, e se essa afirmação se projeta para ações reais na convivência entre ambos.

2 PENÍNSULA COREANA: SEPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO AO LONGO DO SÉC. XX E XXI

Este capítulo tem a intenção de apresentar ao leitor o contexto histórico no qual a sociedade da Coreia do Sul e do Norte se transformaram e seguiram caminhos distintos, para que seja possível entender na continuidade do trabalho os aspectos ideológicos da identidade(s) coreana, e analisar qual é o efeito dos anos de separação da península na integração dos imigrantes norte-coreanos que buscam refúgio na Coreia do Sul.

Com esse intuito o capítulo é dividido entre “antecedentes históricos”, que discorre sobre a história anterior a separação da península; “divisão da península e Guerra da Coreia”, o qual explora os efeitos do fim da Segunda Guerra Mundial na região e o subsequente conflito interno; a última seção é denominada de “desenvolvimento e transformação das Coreias”, que analisa a situação interna e externa pela qual ambas as Coreias passaram desde sua legitimação como Estados independentes.

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A Península Coreana localiza-se na Ásia Oriental, ela tem como vizinhos três grandes potências, ao norte a República Popular da China e a Federação Russa e ao sudeste, à 190 km de distância, o arquipélago japonês. Atualmente seu território é dividido entre a República da Coreia (Coreia do Sul) e a República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte).

Figura 1 - Localização da Península Coreana

Fonte: ALAMY, 2015.

Ao longo dos registros sobre a península fica evidenciado que a identidade coreana foi influenciada profundamente pelos contatos com seus países vizinhos, com especial destaque para a China. Já no séc. V d.C. o budismo foi estabelecido como religião oficial de um dos reinos que se localizavam na região, assim como o confucionismo, o qual foi adotado como filosofia das dinastia que se seguiram deixando sua marca nas leis, normas políticas e instituições burocráticas que ainda estão em vigor (ICK, 2000).

Mas não apenas de relações benéficas a história entre esses países é marcada. Ainda no séc. V d.C. há um importante marco com qual os nacionalistas coreanos lamentam até os dias atuais, a perda da Manchúria, fato decorrente de acordos militares entre a região e Tang¹. No decorrer dos próximos séculos a região

¹Região que se encontra atualmente no território chinês.

foi marcada por uma grande paz e prosperidade, com uma política a partir do sec. XII de isolacionismo nas suas relações externas que pendurou por mais de cinco séculos, porém, com a emergência de nações imperialistas vizinhas essa política foi se desvanecendo e a influência japonesa no país aumentando, até que em 1895 a rainha Min que era caracterizada por uma posição pró-Rússia e Estados Unidos foi assassinada por um conluio japonês. Ao receber essa notícia o rei fugiu para região de jurisdição russa e no interim de sua estadia no local a Coreia foi controlada temporariamente por uma delegação provinda do governo russo. Contudo, os coreanos viram seu país trocar de comando novamente quando ao vencer a Rússia na Guerra Russo-Japonesa, o Império japonês declarou primeiramente a península como seu protetorado e em seguida como colônia.

A ocupação japonesa na Coreia passou por 3 estágios diferentes e foi marcada por uma recusa do povo coreano a aceitar o status de protetorado/colônia. O primeiro estágio foi de 1910 a 1919, durante esse período os cidadãos da península foram privados dos direitos humanos mais básicos e liberdades civis, como resposta ao controle rígido que sofriam, a população foi às ruas no evento posteriormente conhecido como “Movimento Primeiro de Março”, conseqüentemente, os japoneses foram compelidos a diminuir a brutalidade do regime. A partir desse marco a segunda fase foi iniciada, ela é caracterizada pela permissão para que os coreanos pudessem usufruir de direitos como liberdade de expressão e formação de assembleia, essa situação durou de 1919 a 1932 (CAMPBELL, 2011).

Com a ascensão de conflitos e a ocorrência da Segunda Guerra Mundial o império japonês lançou a política de regras estritas e rígidas na colonização coreana, eles exploravam a mão de obra do país bem como os recursos naturais, além disso, proibiram que a população usasse o idioma coreano, obrigaram-os a adotarem nomes japoneses e adorarem entidades xintoístas, esse período foi denominado como a terceira fase da colonização (ICK, 2000).

O período de dominação japonesa no país, marcou as relações de ambos pelas próximas décadas, criando uma aversão do povo coreano ao país que uma vez os subjugaram e deixando desconfianças de uma nova tentativa de colonização, predominantemente pelo viés econômico. Esse fator se tornou uma das bases para o desenvolvimento que aconteceria nos próximos governos, o qual se mostrou em parte uma tentativa de evitar ser dominado pelos países vizinhos que emergiam

como potências. Uma provável invasão por parte dos japoneses também foi elemento importante nos discursos dos líderes da Coreia pós-guerra, que os usaram para ajudar a justificar a maior militarização e autoritarismo nos regimes.

2.2 DIVISÃO DA PENÍNSULA E GUERRA DA COREIA

A partir do final da Segunda Guerra Mundial e, conseqüentemente, com término do sistema colonial japonês, o panorama social e político na Península Coreana começou a se transformar e moldar acontecimento que teriam sua derrocada na Guerra da Coreia. Conflito este que era inconcebível antes de agosto de 1945, mas apenas cinco anos depois se tornou inevitável.

No ano de 1943 países como a China, Estados Unidos e Reino Unido se reuniram no Egito para discutir o futuro da Ásia ao fim da segunda grande guerra, como resultado foi lançada a Declaração do Cairo, a qual prometia a independência coreana “in due course”, termo que com os anos se tornou ambíguo, pois mesmo que as potências declarassem a prioridade de independência, nunca esteve claro como a autonomia seria restaurada (SANTOS; PASSOS, 2015).

Quando ocorreu a derrota do Japão em 1945, as tropas norte americanas se encontravam no arquipélago japonês, ao contrário das soviéticas que estavam na península, este fato gerou insegurança no governo estadunidense visto que era temido a possível ocupação total da Coreia por parte da URSS. Decorrente dessa situação, foi decidido por oficiais dos EUA que a melhor forma de prevenirem a dominação soviética era separando o país em áreas de influência. Sendo assim, a Península foi dividida no Paralelo 38, o lado norte seria de influência dos soviéticos e o sul dos norte-americanos (CUMINGS, 2005). Para a surpresa de todos, ao ser mandado ao governo soviético a proposta da separação das áreas, esta foi aceita quase imediatamente, argumenta-se atualmente que essa rapidez foi devido a Stalin ter esperanças de que desse modo ele e seu governo pudessem ter um papel mais relevante na ocupação do Japão. É importante destacar que o Paralelo 38 é uma linha arbitrária no mapa e não corresponde a nenhuma divisão geográfica, cultural ou histórica do país.

Figura 2 - Paralelo 38

Fonte: Teara, 2016

Depois da divisão surgiu a dúvida de qual seria o regime a ser instaurado no país. Sobre esse tema os EUA e URSS encontravam-se em um impasse que se mostrava de difícil resolução, por esse motivo o Estado americano decidiu levar o problema para debate na ONU. Com a constituição de um comitê na região, as Nações Unidas definiram que haveria o estabelecimento de uma Coreia unificada através de eleição supervisionada pela organização. A URSS nesse ponto já tinha iniciado uma “comunização” do Norte sob a liderança de Kim Il Sung, ex-guerrilheiro comunista que atuava na área da Manchúria. Decorrente disso a URSS não reconheceu a autoridade do comitê e as eleições só puderam ser realizadas na região sul. Conseqüentemente, a ONU pode apenas reconhecer a legitimidade das eleições que supervisionou, ou seja, a do sul (SANTOS; PASSOS, 2015).

Assim, em 15 de agosto de 1948 foi proclamada a República da Coreia e em 9 de setembro a República Popular Democrática da Coreia, firmando a separação jurídica e política da península.

A divisão da Península determinou a região como uma das que seriam seriamente afetadas pelos rumos da Guerra Fria, pois havia o fator da localização geoestratégica da área. O conflito era primariamente ideológico, e foi essa a principal exportação das potências para a península coreana, quando a região foi separada ela emergiu com dois governos de ideologias opostas, no qual ambos desejavam a unificação, porém, sob seus próprios termos, fator que leva à guerra e à separação que ainda se mantem na região. Os líderes de ambas as Coreias viam o estabelecimento dos dois regimes como trágico, mas apenas temporário. Com esse fator em mente ambos começaram a se armar e investir na militarização, ao mesmo tempo que conflitos pequenos entre os países se aglutinavam como indicativo que uma guerra maior era inevitável.

Em 25 de junho de 1950, o exército norte coreano invade uma região de fronteira da Coreia do Sul e logo em seguida começam a avançar para o leste, esse evento é colocado como o marco de início da guerra entre os dois países. Kim Il Sung acreditava que a guerra seria ganha facilmente, que ela terminaria antes que o exército estadunidense pudesse intervir, pois contava com tropas bem equipadas, que haviam acabado de voltar da guerra civil chinesa, além do mais, Kim acreditava que teria ajuda de guerrilhas esquerdistas e da população local, sem saber que a maioria dos comunistas da região já haviam sido mortos ou exilados do país (SETH, 2010). Quando as tropas de Kim conseguiram dominar a capital Seoul e manter ocupação no sul, o governo norte-coreano executou uma reforma agrária no local, que se mostraria importante para o futuro do país, pois atuou sendo uma equalizadora da região ao diminuir as estruturas de classe, fator essencial para a futura industrialização.

A Coreia do Sul estava ordenada por meio de um comando militar unificado sob o nome da ONU e com liderança do General Douglas MacArthur. Este formulou um plano de retomada da capital por meio de um ataque surpresa, o qual ao ser efetuado foi bem-sucedido resultando na retirada das tropas norte-coreanas. A guerra poderia ter terminado nesse momento, mas MacArthur e o governo sul-coreano não parariam até a retirada total do exército norte-coreano e sua completa

destruição, ademais, os governantes da Coreia do Sul desejavam a unificação do país, o que naquele momento parecia extremamente próxima. Assim, as tropas do sul atravessaram o Paralelo 38, ação que foi argumentada pelo embaixador norte-americano como legítima, pois, segundo ele a divisão era imaginária (CUMMINGS, 2005). Essa constatação nos leva à reflexão de que “se a linha era imaginária, como eles reconheceram uma primeira agressão da Coreia do Norte?”

Com o avanço das forças armadas da ONU em território norte-coreano, a unificação quase aconteceu, contudo, a entrada de tropas chinesas na batalha levou a reestruturação do exército norte-coreano e estabeleceu um equilíbrio de forças entre os dois lados do conflito que manteve a guerra por mais dois anos, sendo essa nova fase caracterizada por um intenso bombardeio na Coreia do Norte, que criou um sistema de vida e sociedade subterrâneo. Em face desse impasse, no primeiro semestre de 1953 negociações formais para um armistício foram iniciadas e em 27 de julho do mesmo ano o acordo foi assinado, sinalizando não o fim da guerra, mas um período indefinido de paz, que mostrar-se-ia melhor definido como um período de “paz armada” (VISENTINI et al., 2015).

A Guerra da Coreia obteve como resultado a consolidação dos regimes de ambos os países: na Coreia do Norte, Kim Il Sung conseguiu gerenciar bem quando a guerra virou contra seu governo, colocando a culpa em opositores políticos e os expurgando do partido; na Coreia do Sul, o presidente Syngman Rhee que sempre teve um aspecto autoritário, transformou a sua visão em símbolo de resistência natural para a maioria dos cidadãos.

Para a Coreia do Sul, a Guerra resultou também em um exército maior e melhor equipado, o número de soldados aumentou aproximadamente 6x do que era antes, e determinou a instituição militar como a mais estável no meio do desastre que o país se encontrava. O conflito também resultou na influência definitiva dos Estados Unidos na região, ela começou como ajuda econômica em enormes quantias, mas passou a ser cultural por meio dos soldados que estavam no território asiático, ou com a emigração de sul-coreanos ao EUA para tentar a chance de uma vida melhor.

Já na Coreia do Norte, a guerra criou uma “mentalidade de bunker”, que se manifestou em diversos modos, como a obsessão pela mobilização em massa e

uma doutrinação ideológica que aumentasse o ultranacionalismo e fosse centrada nele, além de um constante fundamento de guerra e hostilidade permanente em relação à Coreia do Sul e seus aliados.

Com esse cenário em mente, chega-se à conclusão de que a guerra que começou com a intenção de unificar o país, acabou solidificando a divisão.

2.3 DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÃO DAS COREIAS

2.3.1 Coreia do sul

Ao final da guerra, a Coreia do Sul se encontrava com uma sociedade altamente urbanizada, decorrente da necessidade de deslocamento da população de seu local de origem durante os conflitos. Ademais, esses deslocamentos incluíam tanto as pessoas “comuns” quanto a aristocracia, esta última que ao migrar não conseguia manter o poder político e nem a capacidade de controlar as pessoas “abaixo” delas, fato que foi imprescindível para tornar a sociedade sul-coreana mais igualitária, confirmando o axioma de que “a guerra é a maior equalizadora”.

A mudança na sociedade foi acompanhada por mudança política. No cargo de chefe de Estado do país estava Syngman Rhee, um governante que subiu ao poder antes da guerra e permaneceu até 1960. Já no começo de seu mandato, Rhee apresentou caráter autoritário, que pode ser notado pela criação da Lei de Segurança Nacional, a qual permitia que a autoridade do governo prendesse qualquer pessoa que colocasse em perigo a segurança do Estado. Outro fato marcante do governante era seu aspecto anti-japonês, ele usou do ressentimento dos coreanos com o país para esconder o enorme número de colaboradores² que existiam em seu governo, para aumentar a militarização e caráter ditatorial do regime, contudo, seu medo do país virar domínio do arquipélago também o levou a iniciar um processo de industrialização na Coreia, que seria o início do grande desenvolvimento que haveria nas próximas décadas (PETERSON, 2009).

²Forma pela qual era chamado os coreanos que ajudaram no regime colonial japonês

O seu mandato foi conturbado por escândalos de corrupção e marcado por baixo crescimento econômico, fato que desagradou a população e causou sua renúncia em abril de 1960. Posteriormente, mesmo com o aspecto negativo do mandato, os nacionalistas sul-coreanos lembrariam do governante com uma imagem mais carismática e como um líder patriótico e efetivo.

Nas décadas seguintes à Guerra da Coreia, a instituição mais moderna e efetiva da Coreia do Sul era a militar, esta que tinha aumentado exponencialmente se comparada com o período pré-guerra, era bem equipada e treinada pelos Estados Unidos. Decorrente desses fatos e da situação instável a qual a Coreia do Sul estava vivenciando desde a separação da região, no dia 16 de maio de 1961 militares invadiram as instituições governamentais mais importantes iniciando um novo regime no país (OBERDORFER, 1997). Park Chung-hee era a figura principal do novo governo, ele tinha no seu currículo uma passagem pela polícia com a alegação de ser comunista, contudo, o militar era contundentemente anticomunista, o que o levou a decretar na política externa sul-coreana que todos os países socialistas seriam definidos como Estados inimigos, ademais, a condição antissocialista foi usada pelo regime para conquistar o reconhecimento dos EUA ao governo que se formava. Além do aspecto anticomunista, Park era respeitado por sua inteligência e disciplina, características prezadas pelo povo coreano.

O período de 1961 a 1971 é chamado de “Terceira República”, foi um período de apoio popular ao regime, principalmente da população rural que mantinham um caráter conservador, e embora o governo mantivesse eleições democráticas, estas eram apenas uma maneira de agradar aos Estados Unidos enquanto o regime mantinha aspectos autoritários, que eram visíveis no aprisionamento de qualquer pessoa que mostrasse viés comunista e na criação da Agencia Central de Inteligência Coreana (KCIA)³ que funcionava como uma secretaria de inteligência, porém também era usada para prender opositores do regime.

O crescimento da economia coreana nas décadas que se seguiram foi o grande triunfo para o regime. O fenômeno foi chamado posteriormente de “milagre econômico” ou “milagre do Han⁴”, este foi projetado com a intenção de tornar a

³ Korean Central Intelligence Agency

⁴ Referindo-se ao Rio Han, o mais importante da Coreia do Sul.

Coreia menos dependente de ajuda externa, fator que para o governo limitava em muito a soberania coreana, em especial destaque para a dependência do país ao Estados Unidos. Nesse aspecto os líderes de ambas as coreias se assemelhavam ao serem nacionalistas que estavam transformando seus países com a intenção de serem economicamente fortes o suficiente para suportar um amplo exército e manter a dependência de seus países fora de influências externas (SETH, 2010).

O crescimento econômico sul-coreano é necessário para entender como o país se transformou em um player global que atrai milhares de estrangeiros, entre eles os norte-coreanos. E esse crescimento foi consequência de diversos fatores, como ajudas derivadas do Japão e Estados Unidos e o nível educacional da população. O Japão que logo após a guerra era considerado um inimigo, nos anos 1970 passou a ser visto como aliado já que estava procurando locais para investir e em decorrência dos laços culturais e mão de obra barata, a Coreia do Sul se mostrava o país ideal, conseqüentemente, este recebeu milhões de dólares e diversas transferências de tecnologia derivados do arquipélago japonês. Ademais, foi a primeira chance de aproximação dos dois países desde o fim do regime colonial. O investimento do país asiático foi extremamente necessário para o momento de transição econômica na Coreia assim como as ajudas monetárias dos Estados Unidos. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a nação americana era o principal aliado da Coreia, dispendendo milhares de dólares todos os anos e fornecendo um mercado enorme para as exportações. Sem o auxílio dessas duas potências o crescimento econômico coreano teria sido improvável (PETERSON, 2009).

Outro ponto necessário para que acontecesse a industrialização coreana foi o nível educacional no qual a sociedade se encontrava, o qual foi derivado do otimismo e crença de que poderia haver uma melhora no status de vida dos indivíduos e suas famílias. Os vários jovens que foram estudar no exterior ao voltarem para a Coreia começaram a trabalhar para o governo e a criar planos de desenvolvimento econômico que seriam usados nos anos posteriores. Contudo é a qualificação da grande massa que fez a maior diferença, pois esta se tornou competitiva e adequada a tarefas industriais.

Ainda, o maior responsável pelo crescimento econômico foram os grandes conglomerados privados. Com a reforma de terras que aconteceu durante a invasão

norte-coreana os grandes donos de terras direcionaram seu capital para investimentos na área industrial, estes em conjunto com pequenas empresas, principalmente construtoras, prestavam serviços para o exército estadunidense e com o início da Guerra do Vietnã essas indústrias passaram a se expandir para o sul asiático e oriente médio. De pequenas empresas elas viraram grandes corporações, e passaram a ser chamadas de Chaebol. Chaebol é uma empresa familiar que exerce controle monopolista ou oligopolista nas áreas em qual atua (MENTE, 2018) e é o ponto chave da economia sul-coreana, além de serem os quais introduziram os produtos do país para o mercado internacional.

Contudo, os chaebols não conseguiriam o sucesso que alcançaram se não houvesse o “Movimento Saemaul”. O Movimento Saemaul foi promovido pelo Estado que aproveitou de valores familiares e de lealdade que são base da sociedade sul-coreana, para aumentar a eficiência dos trabalhadores, sua premissa era de que as relações entre os funcionários e os patrões deveriam ser próximas, com a empresa fazendo o máximo esforço possível para melhorar os salários e condições de trabalho e em compensação, os trabalhadores iriam fazer suas tarefas com senso de responsabilidade, como se fosse sua própria empresa (SETH, 2010). A mentalidade que foi instalada nesse momento foi de extrema utilidade no final dos anos 1990, quando o país enfrentou sua mais séria crise econômica, a chamada “Crise Asiática”.

Todos os fatores mencionados em conjunto com a ajuda Estatal por meio de subsídios levaram a Coreia do Sul a se destacar no âmbito internacional, e crescer exponencialmente, aumentando a qualidade de vida da população e seu poder aquisitivo. Porém, vários deles também contribuíram em alto grau para o movimento democrático e de oposição ao regime autoritário da Terceira República.

No começo dos anos 1970 o cenário internacional se demonstrava extremamente desfavorável para a Coreia do Sul. Presidente Nixon tinha declarado sua vontade de retirar todas as tropas estadunidense que estava nos países asiáticos; o governo norte-americano começava a sua aproximação com a China continental e fazia pressão para que a Coreia diminuísse suas exportações para o país americano, sendo que ele era seu principal mercado consumidor dos produtos coreanos, e; para completar, a oposição ao governo militar estava se fortalecendo.

Como resposta a esse quadro que se formava, o líder do regime vigente, Park Chung-hee, declara lei marcial em 17 de outubro de 1972 e decide suspender a constituição vigente, dissolver a assembleia e os partidos, e proibir todas atividades políticas. O novo governo que se seguiu foi denominado de “Yushin”⁵, ele se caracterizou por ser altamente autoritário, centralizado em um líder, com enorme grau de violência e perseguição à inimigos políticos como demonstrado no decreto nº 9, o qual colocava que qualquer crítica contra o regime seria considerada violação da segurança nacional. A Coreia passou a ser comandada por regime ditatorial que tentava se legitimar por meio do perigo eminente que a Coreia do Norte proporcionava. E por mais que o sistema político tivesse se mostrado totalmente antidemocrático, a relação com o seu maior aliado externo, os Estados Unidos, continuou amigável, tendo eles aceitado rapidamente o regime autoritário que se instalou (CUMMINGS, 2005) .

Durante o governo ditatorial, os estudantes ocuparam seu lugar na sociedade, liderando massivas demonstrações de oposição ao governo. Os sul coreanos sempre foram tolerantes ao ativismo estudantil, aceitando que eles têm direito de protestar contra a injustiça, essa aceitação é oriunda da filosofia do confucionismo de que acadêmicos são os defensores da moral e os primeiros a se manifestarem em relação a assuntos políticos.

O fim do governo Yushin aconteceu em 1979 com o assassinato do líder do governo por um membro da agência de inteligência, o motivo nunca foi revelado. Contudo, mesmo com o término do regime o país não vivenciou um momento de estabilidade política já que em dezembro do mesmo ano a Coreia do Sul sofreu outro golpe militar liderado por Chun Doo Hwan (OBERDORFER, 1997).

Ao contrário do golpe de 1960, o de Chun não teve apoio de nenhuma parcela da população e foi recebido por protestos massivos. O momento de mais evidência desses protestos ficou conhecido como “Massacre de Kwangju”, em 18 de maio de 1980 centenas de civis foram as ruas demandar o fim da lei marcial, o governo enviou patrulhas militares para a área que começaram a matar indiscriminadamente. Os manifestantes conseguiram retirar os soldados da cidade, e pediram mediação para os Estados Unidos, não obtendo resposta do país. No dia 27 de maio, os

⁵Em coreano a palavra Yushin significa “revitalização”.

soldados voltaram a entrar na cidade atirando em quaisquer pessoas que se negasse a abaixar as armas, as quais os manifestantes tinham obtido de um depósito local. Estatísticas mostram que o número de mortes desse incidente foi de 2.300 a 4.900 pessoas. Os eventos de kwangju ficaram marcados na memória coreana, gerando grande mágoa contra os EUA que não agiram quando pedido, aumentando o antiamericanismo entre a população, principalmente nos estudantes mais radicais que ligaram a repressão interna do país com a história do imperialismo estadunidense (SETH, 2010).

O motivo para o qual o segundo governo militar não ter tido a mesma recepção que o anterior foi porque a liderança mesmo que se parecessem muito, não tinha o mesmo respeito e vivia rodeado de escândalos. Ademais, o governo autoritário nos anos 1980 desapontou a população, já que a situação socioeconômica do país tinha se modificado, em 20 anos a sociedade havia se tornado industrial, a educação aumentado, gerando uma classe média que desejava opinar na formação do governo, bem como a classe mais alta queria ser influente no ramo político e não aceitariam um regime pelo qual não haviam escolhido.

Assim, em 1987, decidiu-se transacionar a liderança do regime para outro governante, porém, sem haver qualquer tipo de eleição presidencial. A partir dessa decisão foram dez dias de protestos massivos pela democracia, manifestações com mais de cem mil civis fizeram com que fosse anunciado a criação de uma nova constituição e que eleições presidenciais ocorressem em dezembro do ano seguinte, nas quais foi eleito Roh Tae Woo (CUMINGS, 20005). O sistema político sob o governo de Roh era sem dúvidas um regime civil, mas essa mudança ainda não tinha desmantelado as estruturas repressivas do Estado, tendo como exemplo a ainda vigente Lei de Segurança Nacional.

Analisando essas décadas pós-guerra, nota-se que a Coreia que sempre foi uma nação que desdenhava das alas militares, a partir da Guerra da Coreia se tornou uma sociedade totalmente militarizada, que por mais de 30 anos viveu sob égide desta instituição e foi por intermédio dela em conjunto com o Estado que o país alcançou o pico do desenvolvimento industrial que a destacou como uma potência asiática.

Os anos 1990 lançaram um novo rumo político para a Coreia do Sul, foi o período no qual se instalava o regime democrático que permanece até os dias atuais, e que já no seu início ocorreu marcos importantes para as relações exteriores do país. O primeiro deles foram os jogos olímpicos de verão em 1988, o qual se tornou uma chance imprescindível de mostrar o desenvolvimento do país e aumentar suas relações com outras nações. Outro marco foi o “Nordpolitik”, que tinha como premissa a aproximação da República da Coreia com os países comunistas, a intenção dessa política era isolar a Coreia do Norte (WERTZ, 2017). Decorrente dessas ações e do desenvolvimento da região, a Coreia passou a ser respeitada internacionalmente como uma grande potência econômica e considerada um importante player no ambiente internacional, conseguindo desvencilhar sua imagem com a de um país devastado pela guerra para um que demonstrava enorme avanço tecnológico e social.

Contudo, já na primeira década esta nova forma de governo teve que lidar com a maior crise que a Coreia do Sul enfrentou desde a guerra. Em 1997, a moeda da Tailândia colapsou gerando um efeito domino em toda a Ásia, no qual investidores estrangeiros começaram a tirar seu capital dessas economias. O governante coreano sabia que era necessária uma mudança estrutural na economia nacional, porém, esta foi efetuada apenas nos assuntos emergenciais e não chegou a fazer mudanças substanciais no Estado (SETH, 2010). A reforma foi dura para a sociedade e resultou em uma mudança estrutural no setor trabalhista do país com o afrouxamento das regras que coordenavam a área, devido a esse fato a taxa de desemprego aumentou levando a altas taxas de suicídio e um fenômeno chamado “*nosukja*”, no qual homens desempregados preferiam dormir nas estações de metrô à voltar para casa desempregados.

Foi durante o início dos anos 2000 que a Coreia do Sul travou uma ruptura em relação as políticas de relacionamento com a Coreia do Norte que se estende até os dias atuais, as relações que desde a Guerra da Coreia tinham sido hostis e de ameaçassem 1998 passam a ter um caráter amigável e reconciliatório. A primeira medida tomada foi a “Política Sunshine” que permitia ONGs, empresas e cidadãos sul-coreanos cruzarem a fronteira entre os dois países, e ainda fornecia suplementos alimentícios e fertilizantes para o vizinho (WERTZ, 2017). A política foi resultado do temor de que a Coreia do Norte colapsasse e gerasse caos na

península, fator que ameaçaria o desenvolvimento do país capitalista. A nova postura da Coreia do Sul foi criticada pelos EUA, seu maior aliado, o qual alegava que a medida apenas premiava o mal comportamento.

Com as mudanças de gestões no governo os esforços de reconciliação com o país vizinho se intensificaram, chegando a ser acordado uma área de pesca conjunta na costa oeste da península, porém, a relação de ambos tornou-se mais complicada com os diversos testes nucleares por parte da Coreia do Norte, os quais criaram uma crise de segurança na região. A questão nuclear continuou importante e foi central para a criação da “Iniciativa de desnuclearização e abertura à Coreia do Norte” que oferecia ao país \$3,000 per capita por 10 anos se abandonassem o programa nuclear, essa iniciativa aumentou a cooperação de ambos os países para a desnuclearização e foi mais efetiva que a “Política Sunshine” (WERTZ, 2017). Porém, a morte de um turista que visitava o norte ocasionou a suspensão das atividades entre as duas Coreias até futuras averiguações. A partir desse momento, os próximos mandatos de líderes sul-coreanos seriam marcados pela continuação da política de aproximação com o Norte, mas com o impasse da nuclearização do regime e a dificuldade de se entrar em um acordo sobre o tema.

Na mesma época que a Coreia melhorava sua relação com o norte o país também recebia atenção mundial e conquistava ainda mais seu posto de potência através de uma política de diplomacia cultural e investimento na área, que estava crescendo imensamente decorrente da “Onda Hallyu”. A *Hallyu Wave* se refere a visibilidade internacional da cultura coreana e sua crescente popularidade ao redor do mundo. O início dessa onda aconteceu no ano de 1997 quando doramas⁶ passaram a ser televisionados na China e Taiwan, depois disso a influência cultural foi se expandindo para outros continentes até se tornar um fenômeno global, e exportar todos as formas culturais possíveis, como música, filmes, comida e artigos de beleza (LEE, 2011).

Para o governo, o apelo que a cultura coreana despertou nas outras regiões serviu para melhorar a imagem que o país tinha entre a população internacional, que só o conhecia pela guerra que enfrentou e os momentos difíceis que se seguiram. O destaque na arena mundial do setor cultural da Coreia do Sul é o sucesso derradeiro

⁶ Novelas sul-coreanas

do país que ao longo dos últimos 70 anos passou de uma região devastada pela guerra e marcada por golpes militares para uma potência tecnológica que atrai milhões de turistas interessados em estudarem a tradição do país bem como sua história impressionante e milenar.

Assim, a Coreia do Sul que por muitos anos foi um peão na arena internacional, passando de área de influência da China, Rússia, Japão e por fim Estados Unidos, definiu após ser devastada por uma guerra de procuração⁷ que a partir daquele momento ela própria iria tomar os rumos da sua história e lutaria por sua independência até não ser mais um Estado fantoche, mas sim uma das potências que ditam as regras do sistema internacional.

2.3.2 Coreia do Norte

Em 1953, a Coreia do Norte se encontrava em ruínas, toda a indústria e a maior parte da infraestrutura do país estava destruído, há um longo tempo a população vivia de modo subterrâneo como resultado dos bombardeios estadunidenses.

Para o desenvolvimento da economia pós-guerra, Kim Il Sung seguiu um projeto inspirado no modelo soviético, que se caracterizava por ser centralizado e dirigido pelo Estado, sem abertura para empresas privadas e baseada em planos quinquenais. O principal foi o Plano de Cinco Anos que procurava recuperar com força total a economia industrial, infraestrutura e agricultura, baseada em uma mão de obra intensiva. O foco da industrialização foi indústrias pesadas, principalmente a química, que podiam apoiar e fortalecer a economia militar, pois desde o primeiro momento os planos de crescimento do país eram baseados levando em consideração a militarização do Estado.

A questão agrícola era a área mais delicada para o crescimento, porque a maior porcentagem de terra cultivável havia ficado ao sul do paralelo 38.À vista desse fato, o Estado coletivizou as terras norte-coreanas e criou um sistema nacional de distribuição, o qual centralizava no governo a responsabilidade sobre o

⁷Uma guerra por procuração é um conflito armado no qual dois países se utilizam de terceiros como intermediários ou substitutos, de forma a não lutarem diretamente entre si (STUENKEL, 2018).

compartilhamento de comida entre os nacionais. Porém, mesmo com as políticas estatais no começo dos anos 1970 apenas 30% da população trabalhava no setor agrícola (SETH, 2010).

O financiamento da reconstrução norte-coreana vinha de grandes montantes que recebiam dos seus maiores aliados, China e Rússia. A ajuda financeira desses países combinada com o desenvolvimento da indústria pesada colocou a economia norte-coreana para frente, batendo recordes de crescimento nos anos 1950, e por duas décadas o desenvolvimento do país foi inegavelmente superior do que o sul. Outro elemento que auxiliou o crescimento foi a expertise coreana e japonesa do período colonial que o governo conseguiu utilizar sem enfrentar criticismo por parte da sociedade. Ademais, por mais que a ajuda de países amigos fossem usadas, Kim acreditava que deveria construir a independência da Coreia do Norte com seus próprios recursos, assim evitariam a dependência externa.

Pelos anos 1970, a Coreia do Norte já tinha explorado exaustivamente e atingido o desenvolvimento que conseguiria baseados nos conhecimentos japoneses pré-guerra e técnicas soviéticas, ademais, a busca por parte do país de uma relativa autarquia em um mundo interdependente e de comércio internacional fechou o país para as economias capitalistas mais desenvolvidas (CUMINGS, 2005), conseqüentemente, quando este percebeu a necessidade de comercializar com nações ocidentais, o momento não se mostrava propício já que coincidia com o choque do petróleo, impossibilitando dessa maneira as relações entre os Estados. Esse fato em conjunto com o colapso do bloco soviético, o qual privou o país asiático de entrar maiores mercados, resultaram no declínio da Coreia do Norte no início dos anos 1990.

No plano político, Kim Il Sung usou a Guerra da Coreia para consolidar seu poder, eliminar rivais e reconstruir o partido. Para atingir seus objetivos, Kim fez uso intensivo de doutrinação. Originalmente o Estado norte coreano foi fundado com base nos princípios do Marxismo-leninismo, e adaptou esse pensamento para criar a filosofia Juche. A ideologia Juche significa autoconfiança e independência em todos os âmbitos, denotando que o país poderia moldar seu próprio destino, além de também dar ênfase no nacionalismo coreano. A partir dos anos 1980, a ideologia Juche começou a carregar a ideia de culto a família Kim, colocando o líder como um grande pai da nação que ama e se importa com o povo coreano, que governa com

benevolência e os protege dos hostis e imperialistas estadunidenses (PROCHAZKA, 2017) Por meio dessa ideologia, a população norte-coreana venerava Kim e acreditavam que suas decisões eram as ações corretas para o país e seu povo. Mas na maioria das vezes as decisões do governante consideravam mais sua relação com o país vizinho, seus aliados e inimigos do que com a própria população.

Já durante a guerra, a Coreia do Norte solidificou sua aliança com os vizinhos comunistas e a inimizade com a Coreia do Sul e Estados Unidos. No que se refere aos seus aliados, a Coreia do Norte conseguiu balancear as relações com ambas as potências, fator que contribuiu para uma política externa independente a qual evitava que o país se tornasse um satélite de seus vizinhos. No tocante aos inimigos, Kim considerava que a Guerra da Coreia nunca acabou, assim, esperava a retirada das tropas estadunidenses da República da Coreia para aproveitar o momento e usar como oportunidade de intervenção e possível unificação, o que justificava para o governante a necessidade do fortalecimento militar do país (LANKOV, 2013).

A Coreia do Norte construiu a sua infraestrutura e indústria como base para ações militarizadas, a economia era dividida entre o setor militar e o setor “não militar”. Kim adotou a estratégia “*people’s defense*” que consistia em transformar todo o país em um exército armado, a população estava constantemente sujeita a treinos militares e propagandas, todo pronunciamento público independente do assunto era tratado com uma ferocidade e retórica militar.

Foi no começo dos anos 1970 que a Coreia do Norte começou a trabalhar e investir no setor nuclear, como uma resposta aos planos de mesmo cunho que estavam sendo desenvolvidos na Coreia do Sul, contudo, é apenas nos anos 1990 e 2000 com a liderança de Kim Jung Il que o setor recebe grande investimento e atenção internacional, tornando-se uma “marca país” do Estado comunista (LANKOV, 2013).

Os anos 1990 foram de grandes mudanças na península coreana. Já nos primeiros anos da década a Coreia do Norte perdeu seu grande líder, Kim Il Sung, o qual faleceu de ataque cardíaco em julho de 1994. Kim Jong Il assumiu o cargo de seu pai sem oposição, pois desde 1973 ele já trabalhava em tarefas burocráticas no partido preparando-se para a sucessão. Por parte da população a ascensão de Jong

Il era prevista e esperada, ele tinha o que chamavam de “mandato dos céus” (EUI,2008).

Desde a morte de Kim Il Sung o norte enfrentou terríveis crises em sequência. A economia já se encontrava em depressão decorrente da centralização no Estado e o desmantelamento da URSS. Ao perceber a situação desfavorável do país em consideração dos seus vizinhos, decidiu-se focar no desenvolvimento de armas de destruição em massa como modo de compensação pela instabilidade interna. Com a militarização do Estado, também ocorreu mudança na filosofia deste. A Coreia ainda se chamava de país comunista, no entanto, quase todas as referências ao marxismo-leninismo pararam, e foram trocadas por menções do “nosso tipo de socialismo”, no qual a ideologia Juche era princípio norteador.

Em 1995, aconteceu o que se chama atualmente de “Grande fome”, que é referente a falta de alimentos para a população e sua subsequente desnutrição, durante o período de três anos é estimado 2 milhões de mortes. A principal causa do desastre foi enchentes decorrentes do desflorestamento e erosão, que destruiu a maior parte das áreas agrícolas do país. Como resposta, a Coreia do Norte chocou a todos ao reportar abertamente a situação alarmante e pedir ajuda internacional (CUMMINGS, 2005).

Uma das maiores consequência do cenário instável norte-coreano foram os milhares de nacional que começaram a migrar para a China, inicialmente a intenção era guardar dinheiro para quando voltassem à Coreia do Norte, contudo, depois da prisão de um grande grupo de cidadãos que estavam atravessando a fronteira, muitos ficaram com medo de retornar ao seu país de origem. Várias dessas pessoas iam à embaixada sul-coreana na China e faziam demonstrações estrondosas para conseguirem entrar no local e pedir asilo, decorrente da China ser veementemente contra garantir refúgio para essas pessoas e pela Coreia do Sul não querer enfurecer o vizinho, no primeiro momento o país ignorou os imigrantes norte-coreanos, contudo, a Coreia do Sul teve que voltar atrás e aceitar receber essas pessoas ao ter a publicidade internacional com a atenção voltada ao assunto. Ao decorrer dos anos mais norte-coreanos se encaminharam para o país atraídos pelo sucesso econômico que este obtinha, e diversas políticas públicas foram criadas para recebê-los.

Uma das principais relações exteriores da Coreia do Norte nos anos 2000 foram as de confrontação com os Estados Unidos. Já no começo do século XXI, a Coreia do Norte foi incluída pelo presidente norte-americano George W. Bush na lista de países do “eixo do mal”, países que eram “Estados falidos”, envolvidos com terrorismo. Nesse mesmo ano, analistas americanos asseguraram que a Coreia do Norte havia começado a construir uma planta de enriquecimento de urânio, no ano seguinte o país decide se retirar do Tratado de não proliferação nuclear (TNP). A partir desse ponto até os dias atuais as relações Coreia do Norte e Estados Unidos foram instáveis, diversas vezes os dois países se reuniram para discutirem os embargos que a nação asiática sofria e o desenvolvimento nuclear que estava atingindo, contudo, as negociações se mantiveram em um impasse que continua atualmente: A Coreia declara que irá parar com seus testes nucleares posteriormente aos EUA terminarem com os embargos ao país, os EUA pedem que a Coreia faça sua parte primeiro para estes cancelarem as medidas internacionais depois. Consequentemente, a Coreia do Norte define cada vez mais sua posição internacional de isolamento

A partir da análise das relações na Península Coreana percebe-se que ambas as coreias de início não aceitaram a separação, considerada por muitos como apenas temporária. Contudo, a divisão da região é mais do que uma questão territorial, mas também ideológica, com o sul capitalista e o norte socialista. Ademais, há a diferenciação por meio do desenvolvimento econômico: de um lado há o rápido crescimento econômico e a consolidação da Coreia do Sul como uma importante potência capitalista no sistema internacional, de outro a Coreia do Norte afastada cada vez mais dos países ocidentais, passando por crises econômicas e humanitárias.

As características citadas acima diferenciaram ambos os países há um ponto que a população sul-coreana passou a não ser mais tão entusiasta pela unificação, resultado do medo dos altos custos que seria absorver o país vizinho. Ao invés da unificação, começou a ser considerado como melhor alternativa reformar a Coreia do Norte e gradualmente integrar a economia e sociedade dos dois países. Mas, ao observar os imigrantes norte-coreanos que já habitam a Coreia do Sul, percebe-se indicações de que a integração cultural seria estruturalmente complicada, já que vários aspectos da formação dos norte-coreanos demonstram ser desvantagens na

sociedade sul-coreana, como a falta de conhecimentos e habilidades necessárias para o ramo empregatício no sistema capitalista, o que leva à tais imigrantes sofrerem preconceito na sociedade que estão tentando se inserir.

3 IDENTIDADE(S) COREANA(S)

Este capítulo tem a intenção de apresentar ao leitor e analisar como se formaram as identidades nacionais da Coreia do Sul e do Norte, levando em conta os aspectos ideológicos de Estado e sua influência no âmbito societal. Essas informações em conjunto com a do capítulo anterior nos fornecerão as bases necessárias para que possamos entender, na continuação do trabalho, como ocorre a inserção dos desertores norte-coreanos na sociedade sul-coreana.

Para tal, o capítulo é dividido em três seções: a primeira, denominada de “formação ideológica das Coreias”, trata das identidades dos Estados no Sistema internacional e traz teorias que fundamentaram as próximas seções; a segunda parte tem o título de “Coreia do Norte e o socialismo Juche”, ela expõe a sociedade norte-coreana e sua identidade derivada principalmente do socialismo coreano; por fim, a última seção é intitulada “Coreia do Sul, moderna e globalizada”, esta analisa a sociedade sul-coreana e os aspectos que a caracterizam.

3.1 FORMAÇÃO IDEOLÓGICA DAS COREIAS

A Península Coreana foi dividida em dois Estados por razão da Guerra Fria, uma guerra ideológica, conseqüentemente, a Coreia do Norte se posicionou no Sistema Internacional como um Estado comunista, em oposição à Coreia do Sul que se colocou como um país capitalista, com estreitas relações com os EUA.

Ambos os Estados começaram a formar suas identidades a partir de suas relações com os outros atores internacionais, mas principalmente, a partir das relações de um com o outro. Segundo Alexandre Wendt (1992, p.9), a identidade é inerentemente relacional, ela é sempre em relação a algum “mundo” construído especificamente e socialmente, conseqüentemente, o “eu” (dos Estados) é um reflexo da socialização desses atores. Desse modo, ambas as Coreias foram criando durante os anos uma identidade muito baseada nas ações da outra, ambas foram se co-constituindo. Uma Coreia não pode ser entendida sem a outra.

A principal área para tomar como exemplo dessa constituição mútua é a de segurança. Wendt apontou que “Ameaças sociais são construídas, não naturais”⁸ (WENDT, 1992, p.16, tradução nossa) assim, ambas as Coreias viram uma na outra uma ameaça e foram definindo nesse fator seu aspecto nacional altamente militarizado, havendo uma recorrente escalada na militarização em decorrência de que se o “eu” se sente ameaçado ele é forçado a ter uma ação espelhada à do “outro”. Essa situação continua até os dias de hoje, mesmo com várias conversas dos dois lados a militarização do Estado permanece.

Dessa forma, o mundo é constantemente constituído pela interação dos atores, que também constituem mutuamente a identidade um do outro, contudo, a identidade não pode ser separada das estruturas sociais que as constituem, pois quando o Estado se posiciona em relação à outro Estado adotando um determinado discurso e não outro, quem está declarando essa posição, na verdade, são pessoas (EPSTEIN, 2011), pessoas legitimadas pela população, as quais cresceram em determinado enquadramento social e legitimam o representante a tomar uma posição que muitas vezes são similares a deles. Sintetizando, os atores estão imersos numa estrutura social que os constitui e que é constituída, também, por esses atores no processo de interação (TOLOSSA, 2004).

Pois então, chega-se à conclusão de que há uma constituição mútua entre o Estado e sua população, já que o Estado é a representação do posicionamento da população, mas ao mesmo tempo o posicionamento da população foi moldado pelo ambiente nacional o qual está inserida, como coloca a autora Kathryn Woodward (2014, p.19) “a identidade é a intersecção das vidas cotidianas com as relações econômicas e políticas de subordinação e dominação”. Ademais, o Estado é inseparável da estrutura social, porque suas atitudes são apenas possíveis devido a essa estrutura.

Sabendo então que a esfera Estatal/internacional é extremamente importante e influencia de forma direta a identidade de sua sociedade, a análise irá continuar com o foco em como a identidade dos Estados e da sociedade estão entrelaçadas e como essa identidade se estabeleceu nas sociedades nacionais da Coreia do Sul e

⁸ “*social threats are constructed, not natural*”

Coreia do Norte. Porém, antes de examinar cada uma dessas comunidades é necessário entender sobre pelo que a identidade é marcada e como ela se expressa.

A identidade é marcada pela diferença, pelo posicionamento do “eu” e do “outro”, segundo Kathryn Woodward,

Uma característica em comum à maioria dos sistemas de pensamentos parece ser um compromisso com os dualismos pelos quais a diferença se expressa em termos de oposições cristalinas [...] Entretanto, os termos em oposições recebem uma importância diferencial, de forma que um dos elementos da dicotomia é sempre mais valorizado ou mais forte que o outro. [...] a relação entre os dois termos de uma oposição binária envolve um desequilíbrio necessário de poder entre eles. (WOODWARD, 2014, p.51)

Seguindo essa linha de pensamento, a principal diferença no sistema internacional entre as Coreias foi sua aderência à ideologias diferentes, havendo a oposição Comunismo x Capitalismo, porém, com a ascensão dos Estados Unidos e sua linha de pensamento torna-se óbvio que a relação de valorização entre essa oposição é de que o capitalismo representado pela Coreia do Sul tem mais poder e reconhecimento favorável em vista da Coreia do Norte comunista, pois com a normalização das facetas capitalistas esta ideologia adquiriu todas as características positivas enquanto a outra só pode ser avaliada como a forma negativa (WOODWARD, 2014). Sendo assim, o país ao norte desenvolveu-se valorizando a autarquia e o *self reliance*, em compensação, a Coreia do Sul se desenvolve com extrema influência da globalização e individualização que veio com o neoliberalismo (CAMPBELL, 2011).

Ademais no S.I. as formações culturais são entendidas como ideias compartilhadas e que formam instituições e normas, essas distribuem um significado de poder através de percepções e identidades. Aplicando para a península coreana, a formação cultural do S.I. depois dos anos 1990 foi quase inteiramente baseada no capitalismo, conseqüentemente, as normas internacionais também tem esse viés favorecendo a Coreia do Sul, que se enquadra no contexto internacional e por esse motivo detém o poder no S.I em relação a Coreia do Norte, que não se encaixa no padrão e é colocada cada vez mais como inferior aos outros Estados.

A diferença é estabelecida por marcações simbólicas que estão estritamente ligadas ao nacionalismo, já que esse simbolismo é muitas vezes representado por uniformes, uma bandeira, criando uma sensação de pertencimento entre aqueles que se incluem no sistema representacional. Assim, no momento em que houve a separação da península coreana, houve a criação de novos símbolos nacionais e estes foram apresentados à população, contudo, mesmo que existisse essa diferenciação por parte do Estado, naquele momento a população da península ainda se enxergavam como iguais, como a mesma nação e poderiam ser enquadradas no conceito de comunidades imaginadas.

Benedict Anderson (2008, p.32) afirmou que uma nação é “uma comunidade política imaginada, a qual é intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana” conceito que cabe na população coreana de 1950 já que ela desejava a unificação em bases políticas, com a posição geográfica sendo a península em que se localizam. Já a nação é colocada como uma comunidade porque mesmo havendo exploração sempre se projeta que há uma grande camaradagem horizontal, assim, ainda na época da separação a população do norte se sentia estreitamente ligada à do sul e vice-versa, ambos se preocupavam com o que acontecia com seus ‘vizinhos’ mesmo que os países estivessem ainda formalmente em guerra, contudo, será que essa preocupação/camaradagem ainda existe nos dias de hoje? Será que as notícias da Coreia do Norte e seus cidadãos ainda figura no dia a dia dos sul-coreanos?

Existem vários tipos de nacionalismo, em geral ele é a ideologia política que busca definir a identidade ou ligação emocional de um indivíduo com a sua nação, também pode ser interpretado como a crença que a cidadania em um Estado deveria ser limitada a uma etnicidade, cultura ou grupo identitário. O nacionalismo étnico é o qual define a nação pela etnia ou “raça”, ele tem o discurso de que a nação é determinada por uma ancestralidade compartilhada que normalmente inclui um idioma em comum assim como fé e etnia (PARK, 2014). O nacionalismo cívico contém valores como liberdade, igualdade e direitos individuais, ele coloca que todos os cidadãos têm os mesmos direitos e responsabilidade perante a lei, também, a cultura cívica é definida pela educação e socialização. Ademais, o nacionalismo cívico é o qual o senso de comunidade foca na crença de que o uso comum de um território, o cometimento com o Estado e as instituições da comunidade civil geram

uma característica nacional que leva todos os cidadãos a trabalharem para o progresso e destino em comum.

Embora o nacionalismo étnico seja muito referido quando debate-se a reunificação da Península Coreana muitos teóricos construtivistas argumentam que a nação coreana foi criada apenas no final do sec. XIX, derivada do esforço de separar a Coreia da China e encaixa-la em um sistema internacional moderno, já que o país era caracterizado pelo confucionismo chinês e por isso as elites coreanas se sentiam mais próximas da China que da nação étnica coreana. Levando esse fato em conta, o sentimento nacional foi criado por um motivo externo assim como este fator também foi essencial para o início de seu declínio a separação no paralelo 38. Além disso, já nos anos 1990 o governo sul-coreano tentou implantar o nacionalismo cívico, que tem atualmente superado o étnico no país.

Veremos mais profundamente que o nacionalismo na parte sul da península se desenvolveu para um nacionalismo sul-coreano ao invés do já existente nacionalismo coreano (étnico), e que esse nacionalismo levou as gerações mais jovens a se desinteressar pelos assuntos do país vizinho e a não se ver como uma única comunidade, assim o nacionalismo da região pode ser caracterizado pela frase de Gellner (apud. CAMPBELL, 2011, p.55) de que “o nacionalismo não é o despertar das nações para a autoconsciência: ele inventa nações onde ela não existe”.

Assim, já no momento da separação territorial foi quando as sociedades sul e norte coreanas começaram a se diferenciar por meio de símbolos estatais, mas em qual momento foi que essa diferenciação no âmbito Estatal atingiu o societal? Woodward (2014, p.15) coloca que “os movimentos étnicos, religiosos ou nacionalistas frequentemente reivindicam uma cultura e história em comum como o fundamento de sua identidade”, já foi demonstrado no primeiro capítulo como a história de ambas as Coreias tomaram rumos diferentes conforme as décadas se passaram e que por isso os nacionalistas sul-coreanos podem se fundamentar nesse aspecto, mas e a cultura? Será que os anos de separação dos dois países foi o suficiente para diferenciar ambos em face de uma cultura/tradição milenar?

3.2 CORÉIA DO NORTE E O SOCIALISMO JUCHE

O *Estado Eremita* constitui um regime socialista de matriz asiática, extremamente nacionalista, que mescla as influências do lendário imperador Jumong, de Confúcio, de Marx e Engels, de Lenin, de Stalin, e do general Prussiano Clausewitz com a de Kim Il Sung, o líder revolucionário. (Paulo Visentini, et al., 2015, p.18)

A citação acima demonstra a complexidade do regime norte-coreano, já que além de ter unido ideias de diversos figuras do comunismo e militarismo, o Estado também as fundiu com filosofias já conhecidas por ele, como o Confucionismo, e pelas experiências históricas que o país passou, tendo suas bases na resistência anticolonial e nacionalista que ocorreram durante o período de colonização japonesa.

Foi durante esse período que a ideologia socialista entrou no país, decorrente do crescimento ascendente do anti-imperialismo e nacionalismo em face da dominação nipônica, devido a esse fator, a época é usada para criar o próprio mito legitimador do regime norte-coreano, já que à resistência (aos japoneses) é associado a origem do exército, a liderança e a entrada da ideologia absorvida pelo Estado (VISENTINI, et al., 2015). Esse momento é reivindicado como necessário para a formação do Estado e suas características, ele também nos introduz o primeiro fator diferencial entre ambas as Coreias, já que a população ao norte legitima a necessidade dessas características Estatais, mas o sul não. Dessa maneira, nota-se a diferença não apenas de crença no que é importante a nível geral, mas também, a construção de um momento histórico simbólico restrito aos moradores do norte.

Ao haver a separação da península, o Norte se formava como um Estado socialista e anti-imperialista, com o objetivo máximo de reunificação da região. Esse momento está marcado na história nacional norte-coreana, caracterizado pela formação interna (política e cultural) e pela luta por autonomia e autossuficiência que seria alcançada por meio do socialismo, já que este sistema político era encarado como método para alcançar o objetivo e não o objetivo em si. A partir dessa fundamentação, foi criado e lançado um socialismo norte-coreano, o Socialismo Juche, este tem diversas características remanescentes da cultura tradicional coreana, como o ênfase no humanismo e voluntarismo ao invés do materialismo, as

hierarquias sociais rígidas e o domínio hereditário. Esse socialismo tem como seu núcleo a ênfase na independência política, econômica e o nacionalismo coreano (Seth, 2010).

O Juche foi lançado como método diplomático em frente à precária situação internacional do país, que enfrentava potências capitalistas, assim como era uma forma de se manter neutro e tirar a máxima vantagem da rivalidade URSS x China. Para isso, a ideologia Juche deixava claro a intensão norte-coreana de não ser um país de manobra das grandes potências, e de que ele faria valer seus próprios interesses nacionais. Dessa forma, para que fosse possível a efetiva busca dos interesses do Estado, a militarização era vista como fundamental, pois era necessário garantir a defesa nacional.

O Juche foi disposto como uma ferramenta da diplomacia, mas ele também molda a estrutura interna da Coreia do Norte. Internamente, o socialismo norte-coreano colocou a nação como substituto à classe trabalhadora como sujeito da revolução, ou seja, fazer parte do 'proletariado' era mais sobre ideologia do que o histórico socioeconômico ao qual a pessoa pertencia. Para ordenar a ação dessa nação o Juche absorveu a ideia do neoconfucionismo de que a ação humana não é governada pela situação externa, mas sim a interna, a consciência, capacidade de julgamento, devido a isso

A ideia Zuche implica a criação de uma 'consciência nacional' que condicione as ações de toda a sociedade e justifique as ações do Estado. A Coreia, nesse sentido, é vista como o centro do mundo e, por isso, deve ser a medida de julgamento de toda e qualquer ação de seus cidadãos. (Visentini, et al., 2015, p. 84)

Esse pensamento é a base para o nacionalismo norte-coreano, o qual é uma grande demonstração da mudança de pensamento em relação à população que vive no país ao sul. Pois na península existe três formas de nacionalismo distinto, o nacionalismo coreano, o nacionalismo norte-coreano, e o nacionalismo sul-coreano. O nacionalismo coreano é o ligado a etnia coreana e ao território que é considerado de direito, já o nacionalismo norte-coreano se apropria de diversos mitos e símbolos que tem em comum com o sul, mas para se diferenciar busca exaltar a lealdade ao

regime e a revolução, assim como rejeitar qualquer dominação estrangeira sobre o país (CUMINGS, 2005).

A partir dessa perspectiva do nacionalismo norte-coreano percebe-se que os símbolos nacionais que foram criados logo depois da separação e não eram creditados pela população naquela época, passaram a fazer parte do cotidiano e identidade norte-coreana, que ao estabelecerem a reivindicação da reunificação pelo regime comunista, e por esse regime ter que se estabelecer como legítimo, os atores o fizeram reivindicando antecedentes históricos, mitos fundadores e um passado grandioso, mas ao reivindicar essa carga histórica eles não fortaleceram uma identidade comum da península, como era o objetivo, mas sim criaram uma nova que anos depois se caracterizaria por ser específica da população norte-coreana.

Uma característica particular e extremamente importante do regime norte-coreano é o culto ao líder. Essa característica vem do neoconfucionismo que foi agregado ao Juche, o qual prega que a educação do indivíduo é o que sustenta o desenvolvimento da consciência, e que os que possuem consciência são os quais constroem a sociedade e a governam, assim, era adicionado à Kim Il Sung todas as virtudes neo-confucianas, como inteligência, sabedoria e o respeito. Contudo, o culto à liderança da família Kim representa mais um símbolo da unidade nacional do que do poder em si, já que o povo norte coreano expressa orgulho por suas realizações e por não se submeterem nem para o vizinho gigante, a China. Além do orgulho pelos feitos do país, o fator confucionista também justifica o Estado forte e centralizado, isso porque na tradição dessa filosofia o ideal de comunidade é representado pelo papel de família, e a nação, portanto, é compreendida como uma grande família, que deve estar acima de tudo. Além do mais, a partir do confucionismo a sociedade norte-coreana se estabeleceu como patriarcal e hierárquica, com bases na reverência paterna e o respeito aos mais velhos e poderosos, essas características afetam tanto o cotidiano do indivíduo como legitima o regime político norte coreano e a sucessão hereditária dos Kim (CUMMINGS, 2005)

Com o fim da Guerra Fria e o maior isolacionismo da Coreia do Norte, foi criado uma nova “ideologia” de Estado, o Songun. Este ainda mantinha a defesa do nacionalismo e autonomia nacional, mas instrumentalizava o socialismo como método de fortalecimento do Estado, para esse fortalecimento era essencial as Forças Armadas que ajudariam à população a sobreviverem e a consolidação do

socialismo. Foi a partir dessa ideologia que surgiu os pilares para a diplomacia baseada na barganha nuclear.

Assim, percebe-se que a sociedade norte-coreana já partiu de um ponto de diferenciação com o sul por causa do socialismo, mas além de aceitarem o sistema eles também implantaram os ideais dessa ideologia nas identidades individuais, ao estabelecerem um novo nacionalismo que mesmo não intencional, excluía os indivíduos que nasceram ao sul do paralelo 38. Ademais, a população se orgulha e defende que a Coreia do Norte deve manter-se por si só e não ser manipulada por outros, para isso os cidadãos confiam em entregar o melhor trabalho para o Estado e acreditar que ele irá fornecer o necessário para viverem bem.

Por esses motivos, o centro gravitacional de confiança e sobrevivência do regime costumava ser o líder, os Kims, mas com as graves crises que o país enfrentou nos anos 1990 esse centro mudou para a própria população. Estes perderam muito da confiança colocada ao Estado e passaram a se tornarem mais independentes, abrindo pequenos negócios ou mesmo tentando sair do país, conseqüentemente, a população não está mais tão ligada a ideologia e a confiança no Juche tem se enfraquecido.

Mas a tentativa de autossuficiência do país, tão elogiada pela sociedade, mantém ela a parte do resto do mundo e mesmo dos países aliados. A população norte-coreana pouco se integrou na fase de globalização dos anos 1990, portanto, não adquiriu certos preceitos que a sociedade sul-coreana valoriza, se tornando essa uma das diferenças mais sobressalentes entre ambas as comunidades, em conjunto com a ideologia comunista.

3.3 COREIA DO SUL, MODERNA E GLOBALIZADA

A partir da separação da península, a Coreia do Sul tem seguido como um Estado capitalista, porém durante a segunda metade do sec. XIX o país se viu em mãos autoritárias, com um governo que para se legitimar apontava para o perigo que a Coreia do norte representava, assim como o comunismo. A relação dos dois países também era de oposição e enfrentamento, desse modo, ambas tentavam se legitimar como o governo “certo” para comandar toda a península, e como

consequência o assunto se mantinha no cotidiano dos sul-coreanos, bem como o sentimento de irmandade com os moradores do norte.

Contudo, com a emergência de um governo democrático e a inserção da Coreia do Sul como uma potência emergente no S.I., houve um giro de como o país via o seu vizinho, não mais como um rival, mas como uma possível relação positiva. E com a maior integração da República Coreana com os demais países, começou a haver um intercâmbio de culturas e ideologias que afetou drasticamente a identidade da sociedade sul-coreana, diferenciando-a da sociedade norte-coreana em todas as áreas, incluindo o idioma, cultura e artes.

Os valores tradicionais ainda estão na sociedade, mas enquanto jovens sul coreanos dos anos 1980 gritavam pela reunificação do país pois “a Coreia é apenas uma”, os jovens atualmente dizem que não se importam muito se a unificação será alcançada ou não. Isso porque a sociedade para as novas gerações está muito diferente que a da anterior, desde a modernização dos anos 1960 a cultura ocidental tem sido incorporada no país, mas com a era democrática dos anos 1990 os mais jovens cresceram conhecendo apenas um país democrático e com uma economia forte, sendo assim, eles finalmente puderam se incluir no processo de globalização e modernização, que mudou substancialmente o modo de vida dos cidadãos sul-coreanos (YIM, 2002).

Deste modo, vários aspectos culturais tradicionais continuam no cotidiano dos sul-coreanos, como a vestimenta e comidas, mas estes muitas vezes tem que passar por uma adaptação para que se tornem atraente aos jovens, os quais estão se distanciando cada vez mais desses aspectos para uma aproximação com a modernidade. Contudo, quando essas tradições conseguem se transformar em um ponto a alavancar o status da comunidade ou do próprio país, os jovens passam a ter orgulho dessa cultura, mesmo que ela tenha se distanciado em muito do que era originalmente.

No gráfico 1 é possível notar que mais de 60% das pessoas entre 15 e 29 anos não consideram a tradição sul-coreana importante. Essa questão contrasta em muito com a Coreia do Norte, que como já demonstrado ainda está arraigada às filosofias mais antigas e são elas que dão ordem a todas as funções de Estado,

además, pode-se notar como a tradição ainda é importante no país do norte pelo fato de que mesmo os jornais são apresentados por jornalistas vestidos em trajes tradicionais coreanos.

Figura 3 – Importância das tradições na Coreia do Sul por grupo etário (em %)

Fonte: IPUS, 2010.

Ao querer demonstrar essa modernidade e como ela foi abraçada pelos sul-coreanos, foi criado inconscientemente marcadores da identidade jovem cosmopolita, que são exemplificados pelas experiências de viagens internacionais, ser fluente em idiomas estrangeiros, roupas que demonstrem status etc. Quanto mais é colocado em um pedestal essas características citadas e a vida social é medida por mais, mais se desvinculam as identidades dos sul-coreanos ao lugar, tempo, história e cultura tradicional que elas sempre foram ligadas (MOCELLIM, 2008). Pois há o fator de que a pessoa que não tem essas características é afastada pelos mais jovens, enquanto os quais tem são colocadas como objetos de admiração e orgulho.

Um exemplo dessa tentativa cosmopolita é o Movimento *Welbing* (*well-being*), esse movimento é “dedicado ao consumo individualizado da natureza e a personalização de ‘valores verdes’ para o próprio bem-estar” (CAMPBELL, 2011), mas esse movimento não se estende para produtos tradicionais ou os importados da Coreia do Norte se estes são básicos, pois a cultura *wellbing* é uma demonstração da sofisticação (muitas vezes aparente) da sociedade sul-coreana.

A sociedade sul-coreana ao valorizar em demasia o cosmopolitismo e essa modernidade da nação traz pontos que diferem em muito com a Coreia do Norte, pois as características usadas para expressar tal sentimento sul-coreano são itens

que vieram em muito devido a globalização e a inserção sul-coreana no mercado internacional, assim, enquanto sul-coreanos tentam aprender ao máximo inglês e ter sua rede social com check-in em vários países, são poucos norte-coreanos que viajam internacionalmente e os que o fazem vão normalmente em missões de representação do país no exterior, ademais, os produtos consumidos na Coreia do Norte são em sua maioria produzidos internamente, não tendo o status que os sul-coreanos tanto valorizam.

Assim, as características que os jovens sul-coreanos prezam em um país globalizado/cosmopolita cria um contraste com a imagem dos norte-coreanos que é reportada pela mídia, a qual é normalmente de luta e sofrimento. A imagem do norte coreano na mídia sul-coreana é normalmente representada em tons simpáticos – e as vezes humorístico -, a simplicidade deles é colocada em contraste com uma Coreia do Sul moderna e sofisticada (CAMPBELL, 2011).

Um dos fatores da globalização na Coreia do Sul é a formulação de uma nova imagem da nação, a qual antes era formada pela Coreia do Sul e a do Norte ligadas por um elo étnico, agora a comunidade é imaginada apenas integrando o sul. Isso porque o contato que os sul-coreanos estão fazendo com a comunidade internacional impacta na forma que eles encaram a própria sociedade e contribui para a construção de uma identidade a parte da do norte, já que muitas vezes viajar ao exterior tem o efeito de reforçar a percepção que eles tem da própria sociedade e identidade. Em seu estudo, Emma Campbell entrevistou diversos jovens sobre a temática e foi relatado que ao viajar as pessoas perguntavam de onde a pessoa era, “do sul ou do norte”, essa pergunta levava em consideração que as Coreias eram países diferentes e, conseqüentemente, ativou a percepção do indivíduo de sua origem não apenas coreana, mas sim sul-coreana, conseqüentemente, essa realização leva muito indivíduos a perceberem que uma origem étnica comum não significa necessariamente um senso de identificação.

Uma das características mais marcantes na mudança de pensamento dos sul-coreanos foi a implantação da democracia no país, pois foi algo que as gerações mais antigas lutaram para conseguir e que as mais jovens consideram extremamente importante, ademais, esse aspecto é o apontado como a principal

diferença entre Norte e Sul. A democracia auxiliou a aumentar a separação identitária entre as duas partes da península já que

Conceitos de Estado, Comunidade, identidade e, em última análise, nação, são modelados e definidos na imagem da República da Coreia através do processo de governo, administração e eleição. Em outras palavras, o conceito de nação na imagem da Coreia do Sul é formado através do cotidiano político democrático da República da Coreia.⁹ (CAMPBELL, 2011, p.187, tradução nossa)

Em decorrência da questão descrita na citação acima, o senso de nação e nacionalismo dos sul-coreanos está ligado muito ao território atualmente definido como da República da Coreia, por mais que a geração mais nova experencie ainda a divisão da península não é mais o mesmo senso de comunidade que existia nos cidadãos mais antigos, isso porque os antigos regimes autoritários não tiveram tanto sucesso quanto a democracia em criar uma comunidade política nacional que os legitimassem, com isso, os jovens sul-coreanos conhecem apenas uma Coreia do Sul democrática, legitimada pelos seus cidadãos.

Ao mesmo tempo que a democracia foi implementada no país, os valores neoliberais também adentraram seu território mudando a ênfase das políticas, que de agendas sociais igualitárias passaram a ser baseadas em valores como competição e eficiência. O neoliberalismo influenciou a ações e valores mais individualistas, competitivos e de interesse próprio, essas ações já por sua definição são opostas ao admirado na Coreia do Norte, pois são valores que decorrem do capitalismo em oposição à uma Coreia que segue uma linha de pensamento em termos comunitários.

A educação e, conseqüentemente, o mercado de trabalho foram uma das áreas mais afetadas pelos valores neoliberais. Ambas as áreas são extremamente competitivas, na educação os alunos comumente passam mais de 16 horas por dia estudando para que possam ter alta competitividade nos vestibulares e vagas de

⁹ "Concepts of state, Community, identity and ultimately nation, are shaped and defined in the image of the Republic of Korea through the processes of governing, administering and electing. In other words, the concept of the nation in the image of South Korea is formed through the everyday democratic politics of the Republic of Korea"

emprego. O “Spec” é uma demonstração de como essa cultura já está enraizada na sociedade, “Spec” vem da palavra inglesa “*specifications*” e é uma seção nas revistas universitárias que especificam como alcançar melhores grades acadêmicas que os outros, como ser mais qualificado, mais certificado e licenciado, o termo “expressa a comoditização do individual e a construção do indivíduo como um *profit-seeker* que deve ser eficiente e competitivo para concorrer com outros pelas oportunidades” ¹⁰ (CAMPBELL, 2011, p.232, tradução nossa), é usado principalmente entre jovens e essas qualificações tem se tornado cada vez mais um item de identificação e valorização por parte de um amigo ou competidor.

Ao sistema se tornar mais individualizado a vida pessoal e interesses da população segue o mesmo caminho, assim, os movimentos estudantis que foram extremamente importantes para a democratização do país e que reivindicavam a reunificação com o norte se voltaram para o individual como medida de sobrevivência nessa sociedade, conseqüentemente, os interesses nacionais que mantinham em muito o sentimento de ligação com o norte foi posto como menos importante do que os interesses próprios de cada pessoa, os sul-coreanos não têm mais tempo para debater e realizar atividades que sejam relacionadas à Coreia do Norte - a não ser que ela renda uma boa linha no currículo.

Já foi mencionado anteriormente que há três nacionalismos na Península da Coreia, um deles sendo o étnico nacionalismo coreano, outro o nacionalismo norte coreano muito ligado ao regime, e por fim, há o nacionalismo sul-coreano. O nacionalismo nesse país se refere ao território da Coreia do Sul e a sua unidade política, este ascendeu junto com a democracia já que com esta não era mais necessária que a identidade nacional fosse baseada no antiautoritaríssimo, antiamericanismo e anti-imperialismo(em relação ao segundo ponto, atualmente está acontecendo em sentido reverso, os jovens estão cada vez mais tendo sentimentos de associação em relação aos Estados Unidos). Em vez dos princípios citados, os sul-coreanos hoje se guiam por valores trazidos pela globalização que levou a autora Emma Campbell a categorizar o nacionalismo sul coreano como um “nacionalismo cultural globalizado”, que tem a modernidade, iluminismo cosmopolita e o status como características principais.

¹⁰ “It expresses the commoditisation of the individual and the creation of the individual as a profit-seeker that must be made efficient and competitive to contend with others for opportunity”

A modernidade é expressa no sentimento de orgulho que a população tem por empresas como Samsung e Hyundai, na modernização de comidas típicas e na adoção da dança b-boy e o estilo musical K-Pop como representação da cultura coreana. O iluminismo-cosmopolita é demonstrado nas bolsas de marcas como Louis Vuitton usadas por estudantes, as quais contém livros para aprendizado de inglês, ou pelo compartilhamento de planos das viagens ao exterior. O status nacional tem sua importância representada pelo orgulho que os cidadãos têm da Onda *Hallyu* e do sucesso esportivo dos times nacionais.

Dessa forma, a etnia tem se tornado cada vez menos importante para ser aceito na sociedade sul coreana, ao contrário, é essencial ter os atributos corretos para se encaixar como membro de uma moderna Coreia do Sul.

O nacionalismo sul-coreano e conseqüentemente a maior separação entre ambas as coreias é também ampliado por fatos do cotidiano que normalmente passam despercebidos, os quais definem o nacionalismo banal. (BILLIG, 1995)

O primeiro exemplo que pode ser citado desse nacionalismo é os discursos de políticos sul-coreanos, pois nesses discursos os governantes muitas vezes se referem a “nós”, “a nação coreana”, “nosso país”, quando está se referindo apenas à Coreia do Sul e seus. Ademais, nos pronunciamentos há várias menções à “nossa história” e o orgulho que sentem por ela, contudo, essa referência leva em conta apenas a história da Coreia do Sul pós-divisão, e mesmo que se imagine um período anterior, essa imagem não engloba a existência do norte.

A mídia é o segundo exemplo de como o nacionalismo banal funciona, a mídia define, lembra e intensifica a identidade nacional e o sentimento nacionalista. Nos jornais sul-coreanos, as notícias sobre a Coreia do Norte são colocadas em separado das da Coreia do Sul, e mesmo que pareça irrelevante pode-se perceber efeitos inconscientes do nacionalismo banal e como ele consegue exercer seu poder em construir um conceito de nação em cima apenas da imagem da Coreia do Sul. Deste modo, a mídia forma uma imagem de sociedade e companheirismo que engloba apenas os membros da Coreia do Sul, esse fator leva ao cidadãos sul-coreanos imaginarem sua comunidade sendo constituída apenas pelos quais vivem ou estão ligados com o território abaixo do paralelo 38.

Esses discursos constroem uma memória coletiva a partir das narrativas que contam, e a história que compartilham, já que o processo de criação de uma memória coletiva é sobre escolher eventos que devem ser lembrados, deletar os quais devem ser eliminados e rearranjar eventos para adapta-los à narrativa da sociedade atual (PARK, 2014).

Ademais, os discursos definem e renovam um novo senso de comunidade nacional ao redor da imagem do Sul, aumentando o nacionalismo relativo a esse povo e, conseqüentemente, o distanciamento da identificação dos sul-coreanos com o Norte. Esse distanciamento aumenta com a entrada de informações e desertores norte-coreanos em território sul coreano, pois assim, os cidadãos do sul conseguem perceber as diferenças que se desenvolveram entre ambas as sociedades nos anos de separação, perceber que a ideologia, cultura e mesmo o idioma se transformaram de maneiras distintas em ambos os territórios.

No próximo capítulo veremos quais são as conseqüências dessas diferenças sócio-históricas para os desertores norte-coreanos que decidem permanecer na Coreia do Sul, e como ocorre a inserção destes em uma comunidade que preza vários atributos que eles não adquiriram em seu país de origem.

4 INTEGRAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO NORTE-COREANO NA COREIA DO SUL

*Nós não podemos viver na Coreia do Norte por causa do medo, não podemos viver na China por causa do temor de ser deportado e não podemos viver na Coreia do Sul por causa da ignorância.*¹¹ (ESCHBORN; APEL, 2014, p. 2, tradução nossa¹²)

Este último capítulo tem a intenção de analisar como ocorre a adaptação e integração do desertor norte-coreano na Coreia do Sul, a partir das políticas públicas destinadas pelo governo sul-coreano, passando pelo ambiente social de trabalho e vida diária. Para tal, será utilizado os conhecimentos adquiridos nos capítulos anteriores, bem como dados qualitativos e quantitativos. Ademais, é necessário salientar que o uso do termo desertor foi escolhido pois é desse modo que a própria sociedade sul-coreana se refere aos norte-coreanos que residem no país, como será visto no próprio capítulo.

O capítulo é dividido em duas seções: a primeira, visa analisar quais são as políticas governamentais e em que momento o Estado percebeu que deveria formulá-las. A segunda seção é nomeada de “tentativa de adaptação e os desafios enfrentados”, e trata sobre a adaptação do norte-coreano à sociedade sul-coreana, demonstrando as dificuldades que eles encontram ao tentar se inserir econômica e socialmente na Coreia do Sul.

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO NORTE-COREANO

A primeira característica que devemos nos atentar para falar sobre norte-coreanos na Coreia do Sul é a nomenclatura usada para se referir a eles. Em sentido internacional, ou seja, levando em conta que ambas as Coreias são Estados reconhecidos pela comunidade internacional, essas pessoas podem ser enquadradas no termo refugiados ou imigrantes.

¹¹ “*We can’t live in North Korea because of fear, we can’t live in China because of fear of deportation and we can’t live in South Korea because of ignorance.*”

¹² Os autores não citam o nome do entrevistado, apenas se referem a ele como “caso n° 6”.

O ACNUR define que refugiados são pessoas que saem de seu país de origem devido à um fundado medo de perseguição ou devido à grave e generalizada violação de direitos humanos (ACNUR, 1951), nesse sentido podem ser enquadrados os norte-coreanos que decidem sair do país por motivos políticos, este é o enquadramento mais comum das pessoas que fugiram da Coreia do Norte antes dos anos 1990. Já os norte-coreanos quais saíram do país a partir de 1990, deixaram o território norte coreano devido à uma grave crise econômica e escassez de alimentos, como analisado no primeiro capítulo, essas pessoas se enquadram no conceito de “imigrante” pois cruzaram uma fronteira internacional por razões que não se encaixam na definição legal de refugiado.

Contudo, ambos os termos são contraditórios para as Coreias, já que ambas reivindicam ser a única autoridade legítima sobre toda a península e não reconhecem uma à outra como Estado, desse modo, para a Coreia do Sul os norte-coreanos que chegam ao seu território não atravessam nenhuma fronteira internacional, e portanto, não podem receber a categorização de ‘refugiado’ ou ‘imigrante’, ademais, estes não podem ser considerados deslocados internos¹³ já que há uma mudança de sistema governamental e jurídico. Dessa forma, tanto a Coreia do Sul quanto a do Norte resolveram adotar a denominação de desertores para as pessoas que saem de um desses países para ir ao outro (MOREIRA, 2017).

Para chegar ao território sul-coreano os norte-coreanos passam por desafios impensáveis, eles muitas vezes atravessam a fronteira com a China e contratam coiotes¹⁴ para ajudá-los no trajeto até a Coreia do Sul, nessa viagem muitas mulheres são traficadas ou forçadas a casar com homem chineses (PARK, 2008). Contudo, essa população faz tal viagem com expectativas de que ao chegar ao país o desertor encontrará uma sociedade muito parecida com a sua de origem em aspectos culturais e tradicionais, porém, desde o princípio da sua alocação no novo país, o norte-coreano é apresentado à cultura sul-coreana, que se mostra totalmente diferente da deles e a qual agora eles precisarão se adaptar.

Até os anos 1990, os desertores que chegavam à Coreia do Sul eram poucos, contudo, houve um número crescente desse grupo populacional no país na última

¹³ Deslocados internos são as pessoas deslocadas dentro de seu próprio país, pelos mesmos motivos que um refugiado, mas que não atravessaram uma fronteira internacional. Assim, essas pessoas permanecem legalmente sob a proteção de seu próprio Estado. (ACNUR)

¹⁴ Denominação dada aos agentes que levam pessoas até regiões de fronteira mediante pagamento.

década do sec. XX continuando em grande número até os dias de hoje, fator que chamou atenção do governo sul-coreano e demonstrou a necessidade de políticas públicas para atender essa população, nesse sentido, conhecer o motivo pelo qual essas pessoas estão desertando é extremamente necessário. No quadro abaixo é possível notar que a grande maioria desertava por motivos econômicos, pela grave crise que acontecia na Coreia do Norte, sendo assim, é um erro comum o pressuposto de que os desertores norte-coreanos saem de seu país por motivos políticos.

Tabela 1 - Motivos pelos quais norte-coreanos desertam, 2010 – 2012

	2010	2011	2012	2010-2012
Razões econômicas	23	77	64	164 [39,1%]
Insatisfação com o regime	6	21	26	53 [12,6%]
Influenciado por familiar	6	46	56	108 [25,7%]
Medo das punições	0	6	8	14 [3,3%]
Fuga das punições	2	5	6	13 [3,1%]
Outras razões	10	32	26	68 [16,2%]
Não respondeu	104	43	39	186 [-]
TOTAL	151	230	225	606 [100%]

Fonte: SUH, 2013, p. 4.

Tabela 2 - Números de desertores norte-coreanos que adentraram a Coreia do Sul, 2010 – 2019

Categoria	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Masculino	591	795	404	369	305	251	302	188	168	202	3575
Feminino	1811	1911	1098	1145	1092	1024	1116	939	939	845	11920

Fonte: Ministério da Unificação, Coreia do Sul.

Na tabela acima pode se perceber que o número de mulheres desertoras são significativamente maiores que de homens, esse fato acontece pois as mulheres são as responsáveis pelo cuidado com a família na Coreia do Norte e na situação que houve escassez de alimentos elas foram as que buscaram formas de resolver o problema, ademais, mulheres e crianças passam mais facilmente pelas fronteiras (PARK, 2008). Esse dado é importante para o governo pois ao adotar medidas de

assistência aos desertores é necessário se atentar na inclusão de serviços de cuidado infantil e educação em níveis básicos.

Vendo a necessidade de ação pública do Estado, em 1998 foi criada a “Lei de proteção e suporte no reassentamento de desertores norte-coreanos”¹⁵, a partir desse decreto, os norte-coreanos passaram a ser visto pelo Estado sul-coreano com um olhar mais humanizado e de direitos humanos. A lei de 1998 declara que seu propósito é providenciar proteção e assistência aos desertores norte-coreanos os quais precisam se adaptar e se inserir rapidamente em todas as esferas da vida sul coreana, como a política, econômica, social e cultural. Essa lei introduziu pela primeira vez na forma legal o conceito de adaptação social em relação aos norte-coreanos permitindo então que o governo sul-coreano implementasse um sistema de suporte de acordo com as necessidades dos desertores (SUH, 2013).

Em contra ponto, alguns autores colocam que foi a queda do Muro de Berlim e o desmembramento do bloco comunista europeu que fez a Coreia do Sul reavaliar a existência de políticas em relação à Coreia do Norte, pois até esse momento os desertores eram apenas usados como propaganda contra o regime norte-coreano, ademais, essas políticas foram também encaradas como preparação para uma possível crise na Coreia do Norte. O Estado sul-coreano ainda passou a considerar os desertores como contribuidores em potencial para a reunificação das duas Coreias, já que eles poderiam ajudar a preencher o grande gap cultural, psicológico e identitário que surgiu entre as sociedades do Norte e Sul no período de 60 anos em que estão separadas.

Desse modo, a primeira medida tomada quando o norte-coreano chega em território sul-coreano é receber a nacionalidade imediatamente, após isso, eles são enviados para o *Hanawon*. O *Hanawon* foi criado em 1999, é um centro de educação e adaptação que irá preparar o desertor para se enquadrar e viver na sociedade sul-coreana, nessa instituição o norte coreano também irá receber assistência médica e odontológica, e aconselhamento profissional (BARCELOS; OLIVEIRA, 2018).

A educação que os norte-coreanos recebem no Hanawon são divididos em quatro tópicos: saúde física e psicológica, estudos voltados para o comportamento e

¹⁵ “Law on the Protection of and Resettlement Support to the North Korean Defectors”

cultura da Coreia do Sul, treinamento e consultoria voltada para empregabilidade, e um guia das políticas e processos de assentamento. No centro também há a divisão por gênero, mulheres aprendem a cozinhar e homens o ofício da mecânica, fator significativo do machismo estrutural da sociedade coreana. Mesmo o programa sendo voltado para a adaptação na Coreia do Sul, vários norte-coreanos relataram já serem familiarizados com aproximadamente 50% dos assuntos do currículo (ESCHBORN; APEL, 2014).

Os chamados “Centros Hana” se assemelham muito ao *Hanawon* porém são regionais e normalmente organizações civis financiadas pelos governos locais, por esse motivo, vários estudos apontam que o serviço desses programas são superficiais já que os civis que comandam esses centros em nome do governo tendem a ver o projeto como uma oportunidade de lucrar, pois custa aproximadamente um bilhão de won ¹⁶ para treinar e educar um desertor, desse modo, os dirigentes do Centro tentam maximizar o lucro às custas de um serviço com menos qualidade (SUH, 2013).

Além do problema demonstrado acima, muitos desertores relatam que diversas vezes não conseguem ficar nas atividades por estarem pensando nos familiares que ficaram na Coreia do Norte ou mesmo China, como consequência, o dinheiro que os desertores recebem ao final do *Hanawon* para que possam se estabelecer no país é, na verdade, usado por eles para financiar a fuga de parentes.

Ademais,

O *Hanawon* e o “Centro Hana” apenas oferecem cursos de curto período, 12 semanas e 3 respectivamente, e depois desses cursos os desertores estão livres para por si mesmos confrontarem o novo mundo que é muito diferente do seu antigo. As crianças vão para a escola, mas os adultos vão para casa para aprenderem por eles mesmos, e a assistência regional apenas vai ajudá-los se eles contarem que estão com problemas.¹⁷ (SUH, 2013, p. 21, tradução nossa)

¹⁶ Aproximadamente R\$ 4.847,94 (BACEN, 2020).

¹⁷ “*Hanawon and Hanacenters run only short-term training courses, 12 weeks and 3 weeks respectively, and after these courses the defectors are free to confront the completely new world very different from their old one all by themselves. Children go to school but adults just go home to be self-taught. And the regional assistant networks only come to their rescue when they tell them they are in trouble.*”

Os problemas mencionados são de grande importância e vão além de uma prática de assistência do Estado sul-coreano, mas também engloba a situação social e saúde mental que o desertor se encontra, já que depois de passar por uma travessia arriscadíssima para chegar a Coreia muitos norte-coreanos sentem-se desmotivados com o programa governamental, pois sentem que são alvos de condescendência ao invés de fraternidade.

É importante mencionar que o governo da Coreia do Sul presta assistência aos desertores norte-coreanos por um período após a passagem pelo Hanawon, o Estado disponibiliza pagamento de instalação, habitação e um assistente público. Contudo, os autores são divergentes sobre o nível de efetividade desses auxílios na integração do desertor na sociedade sul-coreana, pois existem variáveis que afetam negativamente a inserção do desertor, como discriminação e a alta competitividade da sociedade da Coreia do Sul.

4.2 TENTATIVA DE ADAPTAÇÃO E OS DESAFIOS ENFRENTADOS

Quando o norte-coreano deixa o *Hanawon* depois das semanas de treino e educação, eles vão finalmente adentrar a sociedade sul-coreana e tentar pôr em prática os conhecimentos obtidos para se inserir nesta. Mas será que essa adaptação ocorre de forma tranquila? Será que os sul-coreanos veem os desertores como “nós” ou como “eles”?

O imaginário que os sul-coreanos construíram dos desertores norte-coreanos tem muita influência na aceitação ou não dos desertores na sociedade da Coreia do Sul. A Coreia do Norte é sempre retratada pela mídia como um país pobre, no qual acontecem vários crimes contra a população, conseqüentemente, os norte-coreanos são retratados da mesma forma, e essa imagem é reforçada pelos programas governamentais.

Quando a sociedade sul-coreana tem contato com os desertores eles logo percebem que os norte-coreanos não se encaixam no valores prezados pela comunidade “moderna e cosmopolita”, como exemplos dessa situação temos a

valorização da beleza, a qual é um aspecto que os do Norte não se encaixam no padrão já que viviam em um regime de trabalho demasiado e alimentação escassa.

Ademais, mesmo que o idioma coreano e o Hangul¹⁸ sejam usados como política pública e diplomacia de coesão cultural, os norte-coreanos também sofrem preconceito pelo sotaque e vocabulários já que estes se desenvolveram de forma diferente nos dois países. Ainda, a comunicação torna-se mais difícil entre as duas comunidades por causa da terminologia do idioma, especialmente as palavras em inglês que são comumente usadas na Coreia do Sul.

O dialeto sul-coreano demonstra ter tons de autoridade e poder nas suas palavras e esse fator leva-o a ser considerado pelos próprios desertores norte-coreanos como elegante e inteligente, em contrapartida, as palavras norte-coreanas passam a ser percebidas como inculta, incivilizada e deselegante. Quando comparado esses dois dialetos, os desertores passam a se sentirem excluídos, como se fossem incivilizados e culturalmente inferiores, consequentemente, os norte-coreanos percebem que a sua primeira idealização de inclusão por serem culturalmente semelhantes é infrutífera e não compatível com a realidade (CAMPBELL, 2011).

Os norte-coreanos relatam que os sul-coreanos pensam neles como diferente, como “eles”, de que não entendem sobre a cultura dos desertores, que fazem piadas sobre o sotaque, que os tratam ou de um modo muito frio ou com pena, mas o resultado final é que para os sul-coreanos os do norte nunca são como eles e sim um povo diferentes (PARK, 2008). Um exemplo de como os sul-coreanos encara os do norte como diferente é o trecho abaixo retirado do trabalho de CAMPBELL (2011, p.91), “Nós temos diferentes idiomas, diferentes culturas. Depois de mais de 50 anos de separação, nós temos nos tornados países diferentes. O problema é que eu não tenho ideia de como a Coreia do Norte é”. A percepção de diferença é ainda mais perceptível quando existe declarações de sul-coreanos de que se houvesse a reunificação da península os norte-coreanos precisariam de um tempo para se adaptar à cultura estrangeira da Coreia do Sul.

Desse modo, é ensinado para os desertores que chegam ao país os valores e normas que são de uma visão essencialmente da classe média. É ensinado aos

¹⁸ Alfabeto coreano

desertores que aceitando esses princípios culturais eles poderão se tornar “bons sul-coreanos” e serem aceitos na unidade nacional. A cultura sul-coreana nesse caso é apresentada como sendo moderna, avançada e civilizada, enquanto a dos norte-coreanos é colocada como tradicional, retrógrada e incivilizada. (CAMPBELL, 2011)

Para adicionar na análise, os gráficos abaixo mostram alguns dos resultados desses julgamentos que os desertores sofrem ao tentar adentrar a sociedade sul-coreana.

Figura 4 - Resposta dos desertores quando perguntado “de que forma você sente-se ferido pelos sul-coreanos?”, 2018.

Fonte: BARCELLOS; OLIVEIRA, 2018, p. 15.

No gráfico X fica evidente o desconforto pelo qual os desertores passam ao tentar a inclusão na Coreia do Sul, ao invés de ser tratado como um compatriota que tem a mesma etnicidade eles sofrem de atitudes em dois polos, ou são tratados com condescendência ou de forma preconceituosa, nas duas situações há um lembrete à essas pessoas de que elas não pertencem àquele local.

Figura 5 - Motivos que tornam os norte-coreanos insatisfeitos com suas vidas na Coreia do Sul, 2018.

Fonte: BARCELLOS; OLIVEIRA, 2018, p. 17.

O gráfico acima nos mostra que o segundo motivo mais citado como causador da insatisfação é a discriminação que sofrem, dado que corrobora com o gráfico precedente. Ademais, a dificuldade econômica é a razão mais citada, esta tem raízes tanto na experiência de vida no país de origem, mas também no preconceito e receio dos sul-coreanos em contratar um desertor para trabalhar em seu negócio.

Os sul-coreanos tem muitas reservas em relação aos seus compatriotas norte-coreanos. Isso é por causa da doutrinação ideológica dos refugiados no sistema da Coreia do Norte e o fato que muitos viveram ilegalmente na China. Muitos sul-coreanos acreditam que as coisas as quais eles devem ter feito para sobreviver são imorais e quase ilegais [...] Sul-coreanos ficam preocupados sobre os norte-coreanos ‘roubaram seus trabalhos’ e invejosos do fato de que é mais fácil para esses novos cidadãos terem acesso a lugares cobiçados e bolsas universitárias nas universidades de elite em Seul devido aos processos seletivos serem facilitados enquanto os sul-coreanos tem que trabalhar duro para passar nos exames de entrada das faculdades.¹⁹ (ESCHBORN; APEL, 2014, p. 15, tradução nossa)

¹⁹ “South Koreans have many reservations about their Northern compatriots. This is because of the refugees’ ideological indoctrination in the North Korean system and the fact that many have lived illegally in China. Many South Koreans believe the things they had to do to survive are immoral and barely legal.[...] South Koreans are also worried about North Koreans “taking their jobs” and are envious of the fact that it is easier for these new citizens to gain access to the coveted places and scholarships at elite universities in Seoul due to more relaxed entry requirements, while South Koreans have to work hard and take an entrance exam.”

Como colocada anteriormente, a sociedade sul-coreana é extremamente competitiva, eles dão grande ênfase em obter uma boa educação, porém, sem estudar em uma das universidades de elite é difícil encontrar um bom emprego. Tendo conhecimento desse aspecto da sociedade, o governo sul-coreano possibilita que os desertores com diploma de ensino médio ingressem em universidades em um modo não competitivo, ou seja, eles não passam pelos processos seletivos usuais. Contudo, essa assistência governamental e os outros diversos programas causam indignação em diversos cidadãos sul-coreanos, que não acham justo estudarem tanto para tentar adentrar em uma das melhores universidades enquanto os norte-coreanos recebem essa chance sem precisar de tanto empenho (O, 2011). Ademais, vários dos civis sul-coreanos acreditam que os desertores estão se aproveitando dos benefícios providos pelo governo, ou que são ingratos pela ajuda recebida.

Ao entrar nas universidades, pesquisas mostram que seis em dez estudantes norte-coreanos escondem a sua origem por medo de ser discriminado. Esse fato, em conjunto com problemas de comunicação causado pelo uso constante de palavras do inglês no idioma sul-coreano tem como resultado a desistência de cinco em cada cem alunos norte-coreanos, para comparação, a estatística de desistência dos sul-coreanos é um a cada cem (ESCHBORN; APEL, 2014).

A maior porcentagem dos desertores pertencem a faixa etária de 20 à 35 anos (BARCELLOS; OLIVEIRA, 2018), ou seja, pessoas que estão na idade de entrar no mercado de trabalho, esse fator pode servir de grande auxílio para a Coreia do Sul que tem uma taxa de natalidade de 0,9 filhos por mulher (BANCO MUNDIAL, 2018) e enfrentará no futuro problemas com relação à essa realidade, contudo, esse grupo não recebe tal atenção devido ao ambiente social ao qual esses refugiados estão inseridos.

Com a inefetividade das políticas públicas e do *Hanawon* de atuar na vida dos desertores, vem a queda da frequência e porcentagem de norte-coreanos que permanecem em um curso superior na Coreia do Sul. Como consequência, estes encontram-se em desvantagem e menos competitivos na hora de procurar um emprego pois falta a eles habilidades e conhecimento, já que não completaram o ensino superior/técnico - como demonstra a tabela abaixo.

Tabela 3 - Desertores classificados por nível educacional, 1998-2012.

	Jardim de Infância	Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino Superior	Outros	TOTAL
Nº	859	1556	16773	3878	803	23869
%	4	6	70	17	3	100

Fonte: SUH, 2013, p. 17.

Ademais, a Coreia do Sul dá muita ênfase no aprendizado de inglês, os melhores trabalhos e empresas pedem esse conhecimento, desse modo, os desertores são excluídos dessas vagas e tendem a acabar trabalhando em empregos de meio período. A taxa de desemprego em 2011 era de 39,9% e a média salarial de \$1,000 por mês, três vezes menor se comparado com a do sul-coreano que tinha uma média salarial de \$3,000 por mês, essa dificuldade de conseguir emprego é o reflexo da dificuldade de adaptação dessa comunidade (O, 2011).

Alguns dos maiores problemas na hora do norte-coreano encontrar um emprego são a relutância das empresas de empregá-los, realidade muito competitiva, discriminação e a dificuldade de comunicação. Ademais, as empresas são relutantes em contratar norte-coreano pois ao contrata-lo, ela passará por pesadas investigações e vigilância pelo governo da Coreia do Sul, pois mesmo que os desertores tenham mudado sua nacionalidade para sul-coreana eles ainda são checados regulamente para se certificar que não são espiões norte-coreanos (PARK, 2008).

A ideologia capitalista afeta em muito a adaptação dos norte-coreanos, essa situação pode ser vista em quase todos os aspectos da realocação que o desertor passa, mas um dos melhores exemplos é a argumentação de que as empresas da Coreia do Sul não contratam norte-coreanos por causa da inabilidade de alguns desertores de competir com os sul-coreanos em termos de ética no trabalho, sendo que um dos argumentos são as frequentes faltas dos desertores por motivos de saúde.

Esse fato é um bom exemplo da influência capitalista já que esta ideologia visa o lucro e em uma sociedade meritocrática e competitiva como a Coreia do Sul os nascidos no país já absorveram que se faltarem por qualquer motivo eles podem ser substituído por outro trabalhador, já os norte-coreanos cresceram em um sistema que preza a pessoa, a comunidade e não absorveram o modus-operandi sul-

coreano/capitalista. Além disso, muitos desertores norte-coreanos sofrem preconceito dos sul-coreanos já que estes acham que os desertores por serem provindos de uma sociedade socialista são dependentes, passivos, preguiçosos e egoístas.

A alta competitividade que caracteriza a Coreia do Sul é derivada de uma realidade que preza a meritocracia, esse fator torna ainda mais complicada a adaptação do norte-coreano no país já que na Coreia do Norte a realidade é mais focada no conjunto do que no individual, visando o fortalecimento do Estado (BARCELLOS; OLIVEIRA, 2018), desse modo, os desertores afirmam que não sabiam que a sociedade capitalista tinha um senso tão grande de rivalidade e competição.

Consequentemente, são pouco os desertores que correspondem a todos os itens necessários para serem aceitos nessa sociedade meritocrática, já que a maioria dos desertores não eram pessoas de alto status em seu país de origem, o que é evidenciado pelo principal motivo de deserção, razões econômicas²⁰. Desse modo, os desertores se sentem sobrecarregados pelo cenário que os cerca e acham difícil competir na Coreia do Sul, onde a mobilidade social e oportunidades econômicas estão intimamente ligadas com o background familiar, nível de educação, posição social e network. Este último item em si é um ponto essencial na procura de um emprego na Coreia do Sul, mas muitos desertores não sabem como fazer essas conexões, quem conhecer ou aonde ir.

Os problemas econômicos apontados anteriormente levaram o norte-coreano à Coreia do Sul, mas também são um dos fatores pelos quais eles não são aceitos na comunidade sul-coreana, a razão é que grande parte da população sul-coreana pensa que os desertores devem ser seletivamente admitidos no país, levando em conta a condição econômica e educacional de cada um. Esse fator é um dos argumentos de KIM (2014, p.14) para afirmar que os sul-coreanos pararam de enxergar os desertores norte-coreanos por uma perspectiva de identidade étnica e passaram a vê-los através das mesmas lentes que usam para os imigrantes de outros países, os sul-coreanos não veem mais os norte-coreanos como da mesma

²⁰ Vide tabela 1.

etnia, em grande parte por causa dos diferentes sistemas políticos e econômico à que foram expostos e absorveram características na própria sociedade.

Eu acho que os nossos colegas sul-coreanos não nos veem como o mesmo povo que ele, mas sim estranhos de um país pobre. Normalmente os desertores são segregados dos sul-coreanos durante o horário de trabalho e de almoço. Nós somos frequentemente segregados deles. Esse sentimento de segregação gera um expediente de trabalho doloroso e penoso.²¹ (PARK, 2008, p. 20, tradução nossa)²²

Mesmo com os problemas relatados alguns estudos mostram que o desertor norte-coreano está feliz vivendo na Coreia do Sul, segundo Eschborn e Apel (2014, p. 14) mais da metade dos norte-coreanos da amostra de seu trabalho declararam estar felizes e aproximadamente 1/5 declararam estar muito felizes com suas vidas na Coreia do Sul. Declaram não estarem felizes, colocaram como motivo principal as dificuldades financeiras seguido pela discriminação.

Os números citados acima trazem surpresa depois de ter encontrado e analisado um cenário aparentemente desfavorável aos desertores, dessa forma e com base nos documentos já citados, a resposta da pesquisa de Eschborn e Apel pode ser motivada pela possibilidade de que a vida durante a crise na Coreia do Norte ou do constante perigo de ser deportado na China ainda é uma realidade pior do que a discriminação na Coreia do Sul, essa questão é reiterada pela declaração de diversos norte-coreanos os quais afirmam que se houvesse uma resolução para a crise na Coreia do Norte eles voltariam para o seu país de origem (SUH, 2013). Outra possibilidade é de que a afirmação de que estão felizes não passa de um discurso para a sociedade sul-coreana e não reflete a realidade, isso porque muitos desertores norte coreanos alegam que há um alto grau de vigilância pelo serviço de inteligência sul-coreano, e que alguns temem pela sua segurança se eles se pronunciarem contra a narrativa já aceita (LEVI, 2017).

Os norte-coreanos não são os únicos étnico-coreanos que estão tentando se adaptar a sociedade do Sul, e essa tentativa de inserção levou a criação do termo

²¹ “ *I think that our South Korean co-workers do not see us as the same people like them, but rather strangers from a poor country. Usually Saetermins are segregated from the South Koreans at working process and lunchtime. We are often alienated from them. The sense of alienation is causing certain laborious or painful working life.*”

²² A autora não cita o nome do entrevistado.

“nação hierárquica”. O conceito “nação hierárquica” foi cunhado por Seol e Skrentny (2009, apud CAMPBELL, 2011, p. 47) para descrever o estabelecimento de uma hierarquia dos étnico-coreanos na Coreia do Sul. Essa hierarquia é reforçada tanto por dimensões sociais e legais, a primeira já é bastante discutida nesse trabalho, já a segunda pode atuar por meio das diferentes regras de entrada dos étnico-coreanos no país, baseando-se na origem do aplicante. No nível mais alto dessa hierarquia está posicionado o sul-coreano, seguido pelo coreano-estadunidense, e os norte-coreanos se encontram por último nessa cadeia hierárquica.

Os imigrantes étnicos encontram uma Coreia do Sul que está transitando de um nacionalismo étnico para o cultural-globalizado, desse modo, a população imigrante étnico-coreano, principalmente a norte-coreana, se veem excluídos da sociedade e da comunidade imaginada. Enquanto isso, imigrantes que não são étnico-coreanos, mas nutrem uma demanda do nacionalismo cultural-globalizado podem e são imaginados como membros da comunidade nacional sul-coreana (CAMPBELL, 2011).

Tendo em conta todo o auxílio que os norte-coreanos recebem e a imagem propagada da situação da Coreia do Norte, os sul-coreanos não ouvem as opiniões dos desertores e esperam que estes neguem suas experiências de vida anterior para que se encaixem e supram as características esperadas pelos sul-coreanos. Desse modo, os desertores têm que lutar contra si mesmo e suas características norte-coreanas se desejam ter mais valor dentro da nova sociedade que estão se inserindo.

A citação abaixo é uma fala de um sul-coreano se referindo aos norte-coreanos, nela ele demonstra o total descaso em tentar entender a identidade e pensamento do desertor,

O modo como eles falam é muito diferente, e eu não quero me referir apenas ao sotaque ou dialeto. Não é sobre o dialeto, é sobre como eles falam. Eles apenas insistem nas suas próprias ideias. Eu tento persuadi-los ou sugerir minha própria ideia, mas eles nunca a aceitam. Eles apenas insistem nas suas próprias ideias o que me deixou surpreso [...] eu não tenho certeza se poderíamos viver juntos,

não tenho certeza se eles conseguiriam entender nosso modo de vida.²³ (CAMPBELL, 2011, p. 113, tradução nossa)²⁴

Ao mesmo tempo que o desertor norte-coreano é impelido a desconsiderar suas experiências anteriores à chegada na Coreia do Sul, eles ainda percebem a economia, política e cultura sul-coreana através de seus próprios preceitos e valores fundamentais adquiridos na Coreia do Norte,

[...] eles vêm a democracia liberal como anarquista já que estão acostumados com um controle estrito e autoritário. Em uma sociedade plural existe uma constante luta entre os vários grupos sociais, fato que cria ansiedade nos desertores. Eles sentem um grande senso de incongruência quando testemunham a desigualdade socioeconômica, uma ocorrência natural do capitalismo, já que na Coreia do Norte aprenderam o valor da igualdade.²⁵ (O, 2011, p. 8, tradução nossa)

Através desses dados e falas pode-se perceber que o ônus da adaptação na sociedade sul-coreana fica com o norte-coreano já que este para ser aceito precisa ambicionar e desenvolver as características necessárias para subir no nível hierárquico da aceitação cultural.

Mesmo com os cursos governamentais, como o *Hanawon*, o norte-coreano se vê despreparado quando chega a hora de se inserir na sociedade sul-coreana, ele percebe que tudo nele pode ser motivo de exclusão, desde o modo como ele fala até a insegurança de ser um espião, mas nada é motivo maior de preconceito do que o seu status econômico, este é automaticamente incongruente com o modo de vida cosmopolita e moderno que a maioria dos cidadãos da Coreia do Sul quer passar a

²³ “[...] *the way they talk is very different. I don’t just mean accent or dialect. It is not about dialect, it is about how they talk. They just insist on their own ideas. I try to persuade them or suggest my own idea but they never accept it. They just only insist on their own idea and I was so surprised.[...] I’m not sure we can live together....I am not sure they could understand our lifestyle*”

²⁴ A autora não cita o nome do entrevistado.

²⁵ “[...] *they view liberal democracy as anarchistic as they have become accustomed to strict, authoritarian control. In a pluralistic society, there is constant strife between various social groups, which create anxiety in defectors. They feel a great sense of incongruity as they witness socioeconomic inequality, a natural capitalist occurrence, as they were taught to value equality in North Korea.*”

imagem. Por causa do preconceito, os desertores não conseguem encontrar um trabalho adequado, conseqüentemente, não conseguem melhorar seu status econômico nem o educacional, criando um ciclo raramente quebrável.

Desse modo, o norte-coreano percebe que seus “compatriotas” esperam que eles tenham certas características, como a pobreza, e que eles só podem ter a narrativa de sofrimento da sua vida na Coreia do Norte, qualquer outro sentimento mais animador deve ser esquecido ou ele será desconsiderado pelos sul-coreanos – ainda mais se for algo relacionado ao regime dos Kims. Assim, os desertores têm que negar toda a sua existência anterior e adotar os novos valores sul-coreanos para que possam ser admitidos minimamente na Coreia do Sul e assim recomeçarem uma nova vida muito diferente da qual esperavam quando decidiram se encaminhar ao país.

Demonstra-se então que a narrativa de ambas as Coreias de que são o mesmo povo é apenas apontada no discurso e não reflete as atitudes que há entre norte e sul-coreanos. A separação da Península Coreana teve como consequência o desenvolvimento diferente entre ambas as Coreias em termos ideológicos, econômicos e políticos, sendo necessário dar ênfase para a inclusão da Coreia do Sul na globalização. A diferenciação do estilo de vida atual de ambas as sociedades resulta na dificuldade de sul-coreanos verem os desertores como compatriotas, fator que gera preconceitos e discriminação dificultando a adaptação do norte-coreano na sociedade sul-coreana.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou trazer uma análise de como ocorre a adaptação dos norte-coreanos na Coreia do Sul, levando em consideração a diferença identitária que houve entre a sociedade de ambas as Coreias nos anos de separação que se prolongam até os dias de hoje.

Primeiramente, foi feita uma análise histórica, na qual pode-se perceber que a península foi separada por atores externos e a tentativa de unificação por parte das próprias Coreias teve como resultado a Guerra da Coreia, com fim apenas por meio de um armistício em 1953. A partir dessa data, firmaram-se dois países na região, a República da Coreia (ao sul) e a República Popular Democrática da Coreia (ao norte).

A Coreia do Sul se formulou como um país capitalista, em seu início foi comandada por diversos governos autoritários, e durante um deles, nos anos 1970, o país obteve seu “milagre econômico”, período no qual a economia ascendeu até o Estado se tornar uma potência regional nos anos 1990. Foi nessa última década do sec. XX que a Coreia do Sul passou a ser um regime democrático, e a partir desse período ela conseguiu se inserir no sistema internacional como um país moderno e globalizado, além de ter reconhecimento com seu estrondoso *soft power*.

Já a Coreia do Norte se colocou como um Estado comunista. Nas primeiras décadas de existência o país tinha um enorme crescimento econômico, porém, com a abertura política e posterior queda da União Soviética o Estado começou a enfrentar diversas crises internas, no qual o pico aconteceu na segunda metade dos anos 1990 tendo como causa problemas ambientais que geraram uma grande falta de alimentos. Foi durante esse período que diversos cidadãos norte-coreanos passaram a sair do país e ir aos vizinhos, incluindo a Coreia do Sul, procurando uma forma de sobrevivência. Assim, a partir do final do sec. XX a Coreia do Norte não conseguiu se inserir no Sistema internacional por meios econômicos, desse modo, investiu em barganhas militares/nucleares.

Com a análise histórica foi possível perceber o quão diferente ambos os países se desenvolveram durante seu período separados, de como a Coreia do Sul

ascendeu economicamente e politicamente, enquanto a Coreia do Norte passou a enfrentar crises que não conseguiu superar. A partir dessa percepção, o segundo capítulo buscou analisar como houve a formação ideológica de ambas as Coreias, e como a sociedade desses países mudaram nos anos de separação.

Foi possível perceber que as Coreias se desenvolveram a partir das relações com os outros atores internacionais, mas principalmente, as relações de uma coreia com a outra, desse modo, se uma tomava certa decisão haveria uma resposta da outra. Também, notou-se que o sistema internacional normalizou as proposições capitalistas e passou a colocar elas com aspectos positivos em contraposto com as características comunistas, as quais são encaradas com negatividade e repreensão, em vista disso, a Coreia do Sul foi mais facilmente aceita no ambiente internacional do que a do norte.

Ademais, pode-se perceber que o nacionalismo se desenvolveu de forma diferente entre os dois países e influenciou enormemente a identidade nacional. O nacionalismo norte-coreano é altamente baseado na ideologia Juche, a qual tem princípios de alteridade e independência, além de culto ao líder, contudo, essa ideologia está cada vez mais fraca em decorrência das crises que tem afetado o país. Desse modo, fica o questionamento de “se o nacionalismo norte-coreano é basicamente formado pelo Juche e este está enfraquecendo, significa que há um enfraquecimento do sentimento nacional norte-coreano?”

Em contra posto, o nacionalismo e identidade sul-coreano passou a se basear em uma imagem nacional de modernidade, cosmopolitismo e globalização. As gerações mais jovens dão muito valor ao status e experiencia internacionais, além de serem altamente individualizados, característica que se acentua ainda mais em uma sociedade tão meritocrática e competitiva. Nesse ponto, percebemos que a sociedade sul-coreana dá grande valor a características que não são acessíveis aos norte-coreanos, pois estes vivem em um regime com pouca interação à produtos e informações externas.

Assim, pode-se apontar que própria existência de dois nacionalismos distintos aponta que as sociedades de ambas as Coreias pararam de imaginar a outra como membro da sua comunidade e passaram a ver elas apenas como “outros”.

O último capítulo procurou analisar o caso dos desertores norte-coreano que vivem na Coreia do Sul, demonstrando primeiramente quais são as políticas estatais voltadas para essa população, nessa questão, os norte-coreanos passam pelo Hanawon que irá ensiná-los a cultura e habilidades necessárias pra viver no país, além de fornecer serviços de saúde e assistência. Também se percebeu que a maior parte dos desertores são mulheres, e a faixa etária é dos 20 aos 35 anos.

Porém, mesmo com o auxílio governamental, essa população não consegue se inserir na sociedade sul-coreana de maneira efetiva, o principal motivo é o preconceito por parte dos sul-coreanos. A razão da discriminação é diversa, mas as principais causas são o sotaque norte-coreano, o baixo poder econômico, a falta de network. O conceito de “nação hierárquica” reitera o quão mal os norte-coreanos são encarados pelos sul-coreanos, esse conceito defende que a Coreia do Sul hierarquiza os étnico-coreanos em importância, sendo que os da Coreia do Norte estão na última posição.

Desse modo, não apenas o norte-coreano sofre preconceito, mas também há uma imagética já formada desse grupo que desvalida suas opiniões. Os sul-coreanos retratam os desertores como pessoas pobres, que viveram em um regime de opressão e por esse motivo tem toda a trajetória de vida trágica. E se os norte-coreanos tentam desmitificar suas vidas antes da chegada na Coreia do Sul, eles são desvalidados, assim como suas opiniões, que se não forem o esperado são encaradas como desviantes e de confronto.

Desse modo, pode-se concluir que o período de separação entre as duas Coreias foi o suficiente para criar uma distinção identitária entre ambas as sociedades, os sul-coreanos valorizam aspectos que os norte-coreanos nunca tiveram acesso no país de origem, enquanto os norte-coreanos enxergam a sociedade do sul como de extrema rivalidade entre seus cidadãos. Esses fatores tornam ineficientes as políticas públicas sul-coreanas voltadas aos desertores pois o governo trabalha apenas com a adaptação do norte-coreano na sociedade sul-coreana e não em adaptar essa sociedade para a admissão dos novos integrantes. Esses problemas resultam na impossibilidade dos norte-coreanos de se inserirem na Coreia do Sul de um modo positivo e fácil, sem terem que transpor tantos obstáculos e preconceitos.

REFERÊNCIAS

ACNUR. **Refugiado ou imigrante?** Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/> . Acesso em: 03 nov. 2020.

ACNUR. **Deslocados internos.** Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/deslocados-internos/> . Acesso em: 03 nov. 2020.

ACNUR. **Refugiados.** Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/#:~:text=S%C3%A3o%20pessoas%20que%20est%C3%A3o%20fora,direitos%20humanos%20e%20conflitos%20armados>. Acesso em: 03 nov. 2020.

ALAMY. Disponível em: <https://www.alamy.com/stock-photo-japan-korea-north-korea-map-atlas-map-of-the-world-tokyo-illustration-147064287.html> . Acesso em: 15 mai. 2020.

ANDERSON, B. **Comunidades imaginadas.** Traduzido por Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

BACEN. **Currency Conversion.** Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/en/currencyconversion> . Acesso em: 10 nov. 2020.

BARCELLOS, B. L; OLIVEIRA, A. Refugiados norte-coreanos: adaptação e realocação social na Coreia do Sul. **Revista Conjuntura Global**, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 189-210, 2018.

BILLIG, M. **Banal Nationalism.** Nova Iorque: Sage Publications, 1995.

CAMPBELL, E.L.G. **Uri nara:** Unification, identity and the emergence of a new nationalism amongst South Korean Young people. 2011. Tese (Doutorado em Filosofia) Universidade Nacional da Austrália, Canberra, 2011.

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPÔRANEA DO BRASIL (CPDOC). Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/PoliticaExterna/GuerraFria> . Acesso em: 11 jul. 2020

CUMINGS, B. **Korea's place in the sun:** a modern history. Nova Iorque: W. W. Norton & Company, 2005.

EPSTEIN, C. Who speaks? Discourse, the subject and the study of identity in international politics. **European Journal of International Relations**, Sidnei, v. 17, n. 2, p. 327-350, jun. 2011.

ESCHBORN, N; APEL, I. North Korean refugees in South Korea: Arduous escape and difficult integration. **ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security**, n. 292, out. 2014.

EUI, G. H. **Are Koreans ideological victims yet?**. The International Center for the Study of East Asian Development, Kitakyushu, v. 2008-15, p. 1-17, jun. 2008.

HAKSOOM, Y. Cultural identity and cultural policy in South Korea. **The International Journal of Cultural Policy**, Inglaterra, v. 8, p. 37-48, 2002.

HALL, S. WOODWARD, K. SILVA, T. T. (Org). **Identidade e diferença: A perspectiva dos Estudos culturais**. Petrópolis: Vozes, 2014.

ICK, L.Y. **Brief history of Korea – a bird's-eye view-**. Nova Iorque: The Korea Society, 2000.

KIM, J. National Identity and Attitudes Toward North Korean Defectors. **Asia's slippery slope: Triangular tensions, identity gaps, conflicting regionalism and diplomatic impasse toward North Korea**, Washington, v. 25, p. 95-111, ago. 2014.

LANKOV, A. **The real North Korea: life and politics in the failed stalinista utopia**. Oxônia: Oxford University Press, 2013.

LEE, S. J. The Korean wave: The seoul of Asia. **The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications**, Elon, v. 2, n. 1, p. 85-93, primavera 2011.

MENTE, B. L. **The Korean Mind: Understanding contemporary Korean culture**. North Clarendon: Tuttle Publishing, 2018.

MINISTRY OF UNIFICATION. **Policy on North Korean Defectors**. Disponível em: https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/relations/statistics/defectors/ . Acesso em: 04 nov. 2020

MOCELLIM, A. A questão da identidade em Giddens e Bauman. **Em Tese**, Florianópolis, v. 5. N. 1, pag 01-31, ago./dez. 2008.

MOREIRA, T. M. O caso dos norte-coreanos na Coreia do Sul: Questões sobre identidade, nação e acolhimento. **Mosaico**, v. 8, n. 13, p. 180-202, 2017.

O, T. The integration of North Korean Defectors in South Korea: problems and prospects. **Internacional Journal of Korean Studies**, Fairfax, v. XV, n. 2, p. 151-169, 2011.

OBBERDORFER, D. **The two Koreas: A contemporary history**. Nova Iorque: Basic Books, 1997.

PARK, E. **Korean culture and transformation of national identity**. 2014. Tese (Department of Cultural Studies and Oriental Languages [IKOS]) – University in Oslo, Oslo, 2014. Disponível em: <https://www.duo.uio.no/handle/10852/40870> . Acesso em: 03 out. 2020.

PARK, Y. J. The life of labor off emale North Korean defectors in South Korea: Their experiences and perspectives toward South Koreans. **Asian Women**, v.24, n.2, p.17-42, 2008.

PASSOS, R. D. F.; SANTOS, M. C. N. A Guerra da Coreia (1950-1953): um estudo sob a ótica do legado teórico de Edward Hallet Carr. *Revista de Iniciação Científica da FFC, São Paulo*, v. 14, n. 1, 2014.

PETERSON, M. **A brief history of Korea**. Nova Iorque: Facts on File, 2009.

PROCHAZKA, M. Changes within the Democratic People's Republic of Korea Society: Involvement of the non-governmental actors. *In: ZAKOWSKI, K (org.). Changing determinants of foreign policy in East Asian countries*. Lodz: University of Lodz Press, 2017. p. 47-72. Disponível em: <https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=601676> . Acesso em: 29 jul. 2020.

SETH, M.J. **A history of Korea: from antiquity to the present**. Reino Unido: Rowman & Littlefield Publishers, INC, 2010.

STATISTA. **Average annual wage in South Korea 2000-2019**. Disponível em: [https://www.statista.com/statistics/557759/south-korea-average-annual-wage/#:~:text=Average%20annual%20wage%20in%20South%20Korea%202000%2D2019&text=In%202019%2C%20the%20average%20annual,purchasing%20power%20parity%20\(PPP\)](https://www.statista.com/statistics/557759/south-korea-average-annual-wage/#:~:text=Average%20annual%20wage%20in%20South%20Korea%202000%2D2019&text=In%202019%2C%20the%20average%20annual,purchasing%20power%20parity%20(PPP)) . Acesso em: 10 nov. 2020.

SUH, Y.K. **Some problems of South Korea government's current integrating policies regarding North Korean defector and its future options**. Disponível em: https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/2852_637.pdf . Acesso em: 13 ago. 2020.

STUENKEL, O. **O mundo pós-ocidental: Potências emergentes e a nova ordem global**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

TEARA. Korean War conflict, 1948-1953. Disponível em: <https://teara.govt.nz/mi/interactive/34516/korean-war-conflict-1948-1953> . Acesso em: 13 abr. 2020.

TOLOSSA, N. V. **A política europeia de segurança e defesa e a formação da identidade coletiva: O Caso do Reino Unido no governo Tony Blair**. 2004. Dissertação (programa de pós-graduação em Relações Internacionais) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro (RJ), 2004. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/5513/5513_3.PDF . Acesso em: 28 set. 2020.

THE WORLD BANK. **Fertility rate, total (births per woman) – Korea, Rep.** Disponível em: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=KR&name_desc=true . Acesso em: 11 nov. 2020.

VISENTINI, F.G.F; PEREIRA, A.D; MELCHIONNA, H.H. **A Revolução Coreana: O Desconhecido Socialismo Zuche**. São Paulo: Editora Unesp, 2015.

WENDT, A. Anarchy is what States make of it: The social construction of Power Politics. **International Organization**, Cambridge, v. 46, n. 2, p. 391-425, mar./jun. 1992.

WERTZ, D. **Inter-Korean Relations**. Disponível em: <https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/inter-korean-relations> . Acesso em: 11 jul. 2020.

YIM, H. Cultural Identity and Cultural Policy in South Korea. **The International Journal of Cultural Policy**, Londres, v. 8, pag 37-48. 2002.